

La piattaforma Riviste Unimi

Relazione annuale 2024

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano University Press

STORIA

La piattaforma Riviste Unimi nasce nel 2008 con due soli periodici. A fine 2024 ne conta 67.

Fin dalla sua nascita la piattaforma si è ispirata ai principi di **sostenibilità**, **qualità** e **apertura** che la caratterizzano anche oggi: le pubblicazioni sono infatti disponibili completamente **online**, senza impiego di carta; sono sottoposte a un processo di **peer-review** a garanzia del controllo di qualità sui contenuti; sono distribuite fin dalle origini secondo un modello oggi chiamato **diamond open access**, senza costi per chi scrive e per chi legge; la piattaforma impiega il software **open source** OJS Open Journal System, distribuito dal progetto PKP Public Knowledge Project della University of Fraser in Canada, e viene costantemente migliorato da un'ampia community di utilizzatori e sviluppatori.

Nel 2020 la sezione Riviste è stata affiancata dalla nuova sezione Libri e collane, dando così vita alla **Milano University Press**, la casa editrice diamond open access dell'Università Statale di Milano.

Crescita Riviste per anno

COMPOSIZIONE PIATTAFORMA OJS

Nel 2024 hanno aderito alla piattaforma le riviste:

- Ex Chordis
- Glocalism
- Il Risorgimento
- Italian Journal of Public Health
- The Reasoner

A fine 2024 sono quindi 67 le riviste pubblicate. Di queste quelle attive sono 53.

Sono infatti ospitate sulla piattaforma, ma non più attive, 11 riviste:

- Bisanzio e l'Occidente
- Concorso
- Consonanze (ora su piattaforma libri.unimi.it in quanto collana)
- Criando
- Gilgames
- InKoj
- HAF International Journal of Health, Animal Science and Food Safety
- Lessico del Comico
- Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior
- RT. A Journal on Research policy and evaluation
- Translation

mentre 3 riviste sono pubblicate in piattaforma solo per il progresso:

- Annals of Microbiology
- Bollettino di Zoologia e Bachicoltura
- Italian Journal of Public Health

Riviste per disciplina

- Arti
- Filosofia
- Letteratura
- Lingue e linguaggio
- Scienze sociali e Diritto
- Storia
- Scienze
- Medicina

ORGANICO

A settembre 2024 l'ufficio Riviste si è arricchito di una nuova unità di personale, portando a tre le persone coinvolte nella piattaforma OJS.

Fino a settembre ha collaborato con l'ufficio una stagista interamente dedicata alla sezione Riviste della Milano University Press.

Due colleghi della Direzione Performance con competenze informatiche collaborano allo sviluppo della piattaforma per un 20% Full-Time Equivalent.

Oggi sono 760 gli editors che lavorano nelle redazioni, 7.200 i reviewers registrati su OJS, 15.000 gli autori, 30.000 i lettori registrati.

SCAMBI INTERNAZIONALI

La Direzione ha accolto 2 colleghe dall'Università Adam Mickiewicz di Poznan in Polonia, impiegate sulla piattaforma di riviste elettroniche Pressto, nell'ambito del programma Erasmus+ Staff Mobility for Training.

Una unità di personale ha partecipato alla Summer School di Craft-OA a Telc (Repubblica Ceca), dedicata ad approfondimenti su OJS, il software adottato dalla sezione Riviste della Milano University Press.

Tre unità di personale hanno partecipato all'evento di CRAFT-OA a Torino, con approfondimenti su OJS e Diamond Open Access.

ATTIVITÀ ORDINARIE

L'ufficio centrale si occupa di:

- formazione alle redazioni su OJS e requisiti richiesti alla riviste scientifiche
- help-desk tecnico su OJS e predisposizione materiale informativo
- manutenzione piattaforma
- monitoraggio nuovi requisiti e promozione presso le riviste
- rapporti con Crossref per la registrazione dei DOI e il software di similarity check iThenticate e controllo fatture
- rapporti con 4science per la manutenzione di server e software
- indicizzazione nelle principali banche dati
- produzione di report e statistiche
- promozione di Milano University Press sui canali social e attraverso la newsletter e la bacheca elettronica posizionata davanti all'aula magna.

Le redazioni si occupano di:

- configurazione del sito web
- relazioni con editor, autori e autrici, reviewer
- call for papers
- gestione peer-review
- attività redazionale: revisione bozze, traduzione
- layout articoli, caricamento contenuti e attribuzione metadati in OJS

ATTIVITÀ STRAORDINARIE

Nel 2024 l'Ufficio ha recuperato su OJS:

- le annate 1957-2009 del Bollettino di Zoologia agraria e bachicoltura
- le annate 2007-2024 di The Reasoner
- le annate 2009-2010 di Stato e Chiese
- le annate 2003-2012 di IJPH.

Nell'ambito delle attività per oscurare gli **hijacked journals**, fenomeno che ha interessato tre delle nostre pubblicazioni, è stato ottenuto l'oscuramento di EBPH e IJPHjournal, i cui domini sono stati riacquistati.

Sono invece ancora in corso le attività per Rifanalitica, per il cui dominio esiste un assegnatario e questo complica le procedure. Dopo il primo tentativo fallito con Registro.it si sta procedendo attraverso l'AGCOM.

Dal 2024 alle nuove riviste viene fatto firmare un **accordo di adesione** alla piattaforma, allo scopo di dettagliare le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi e di definire i rapporti tra le parti.

APPROFONDIMENTO

Cosa sono gli hijacked journals

Gli **hijacked journals** sono una tipologia di **rivista predatoria**, la cui caratteristica è quella di guadagnare sulla pelle dei giovani ricercatori, che hanno l'esigenza di pubblicare rapidamente ai fini degli avanzamenti di carriera. Le riviste predatorie si caratterizzano per il fatto di fingersi sedi di pubblicazione autorevoli, vantando indici citazionali e indicizzazioni in banche dati inesistenti o fasulli, e promettono tempi rapidi di peer-review.

Gli hijacked journals, letteralmente riviste «sequestrate», sfruttano domini di riviste la cui pubblicazione è cessata, impossessandosi, oltre alle URL, di altri elementi caratterizzanti, come titoli, loghi, focus, comitati scientifici eccetera.

EDITING

È stata bandita una **gara** per l'**esternalizzazione** delle attività di **editing**, per offrire alle Riviste lo stesso servizio già adottato dalla sezione Libri della casa editrice.

Questa rappresenta una novità importante per la piattaforma perché fino al 2024 l'editing è gravato completamente sulle singole redazioni, che potevano scegliere di gestirlo in maniera volontaria o tramite l'impiego di fondi dipartimentali. A tutte va il nostro sentito ringraziamento per aver consentito la crescita della piattaforma in tutti questi anni grazie alle loro risorse e al loro impegno.

Dal 2025 l'Università degli Studi di Milano ha invece riconosciuto a Milano University Press un finanziamento di 219.000 euro da distribuirsi per gli anni 2025-2026 tra le due sezioni della casa editrice, Libri e Riviste.

Il servizio centralizzato di editing sarà attivo a partire dal 2025 tramite il fornitore Ledizioni; le redazioni non saranno obbligate ad aderire, ma potranno continuare a gestire l'editing in autonomia, valutando se continuare a gestirlo in maniera volontaria o esternalizzarlo tramite l'impiego di fondi dipartimentali.

In questa direzione è stata predisposta una categoria **fornitori** dedicata ai servizi di editing e managing editor all'interno del portale appalti di Unimi. L'introduzione di una tipologia specifica di fornitori ha lo scopo di facilitare l'erogazione di finanziamenti dipartimentali all'interno di un canale riconosciuto dall'Amministrazione.

PROGETTO DIAMAS

A novembre si è tenuto un **incontro con le redazioni** per illustrare le principali novità in tema di **Open Science**; in particolare è stato presentato lo standard DOAS «Diamond Open Access Standard» elaborato dal progetto **DIAMAS**, con un focus sui punti da migliorare a livello di piattaforma. Nel mese di ottobre le riviste sono state infatti invitate a compilare il test di autovalutazione predisposto da DIAMAS e in base ai risultati sono stati individuati i punti da rafforzare per consentire il pieno adeguamento della piattaforma ai principali **requisiti di qualità**.

Nei prossimi mesi la piattaforma si impegnerà pertanto a rafforzare la **trasparenza** nella gestione delle proposte ricevute (dettagliando ad esempio le modalità di **desk rejection**, oltre all’adozione di policy già promosse relativamente all’utilizzo dell’**intelligenza artificiale**, al trattamento dei casi di **plagio** e **retraction**, l’archiviazione dei **dati della ricerca** in **repository** dedicati al fine di rendere i dati FAIR *compliant*, con **relativo data statement** sulla disponibilità dei dati), la trasparenza sulla presenza di eventuali **finanziamenti** e **conflitti d’interessi**, la trasparenza sui **comitati scientifici** per quanto riguarda composizione, durata, frequenza delle convocazioni, definizione degli incarichi.

Verranno inoltre promosse azioni per implementare i programmi di **diversità e inclusione** secondo i principi **EDIB** *Equity, Diversity, Inclusion and Belonging*.

Risultato del test di autovalutazione DOAS a livello di piattaforma registrato in data 1/11/2024

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Nel corso del 2024 è stata meglio definita l'attività di promozione sui canali social in collaborazione con la sezione Libri.

Nel mese di aprile è stato attivato un profilo "Milano University Press" su **Mastodon**, social media indipendente e non commerciale, che non traccia le visite e non accetta pubblicità, secondo una filosofia più in linea coi principi di apertura e trasparenza a cui la casa editrice si ispira.

Conseguentemente a settembre è stato **disMESSO X-Twitter**, mentre il profilo **Linkedin** viene alimentato prevalentemente dalla sezione Libri della Milano University Press.

L'account di X-Twitter, aperto a maggio 2022, contava 385 follower al momento della sua dismissione, avvenuta il 1/9/2024.

I "seguaci" di Mastodon sono 306 al 31/12/2024. L'Università non ha un account su Mastodon.

L'account LinkedIn della Milano University Press conta 566 iscritti al 14/01/2025, mentre quello dell'Università ne conta più di 300.000.

La **bacheca elettronica** davanti all'Aula Magna viene aggiornata costantemente con i contenuti della casa editrice e, da novembre 2024, con una selezione di testi che variano in base a un argomento rappresentativo del mese.

L'ufficio ha tenuto tre **presentazioni della piattaforma** a cui hanno partecipato 43 persone.

La piattaforma Riviste ha partecipato ai seguenti **eventi nazionali**:

- alla **GenOA week 2024** con un poster sulle riviste predatorie;
- a **Bookcity** con una presentazione delle riviste AOQU e Connessioni Remote sul tema della guerra.

Numero post per rivista

DISSEMINAZIONE

INDICIZZAZIONI NELLE PRINCIPALI BANCHE DATI

A fine 2024 risultano indicizzate:

41 riviste nella DOAJ	22 da ANVUR in classe A	14 in WoS/ESCI
26 in Erih plus	2 da ANVUR come riviste scientifiche	1 in WoS
39 in JISC ex Sherpa/romeo		8 in Scopus

DOWNLOAD AL 2024

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA VISITE

IMPLEMENTAZIONI AL SOFTWARE OJS

Nel corso del 2024 sono state apportate le seguenti migliorie al software OJS adottato dalla piattaforma:

- implementazione pagina **riviste per disciplina**
- implementazione funzione **Search** in tutte le riviste (in corso di miglioramento)
- plugin **Slider** per lo scorrimento di immagini in homepage
- nuova versione del plugin **OpenAire**
- plugin **Funding** in applicazione del principio di trasparenza sulle fonti di finanziamento
- plugin **JATS XML** che, insieme ai plugin texture e lens, permette di avere i full-text degli articoli in formato XML (in corso di approfondimento)
- plugin piwiki per la consultazione delle **statistiche** su **Matomo**

SVILUPPI

Gli obiettivi del 2025 si incentreranno sui seguenti punti:

- supporto alle redazioni che hanno optato per i servizi centralizzati di **editing**;
- implementazione del **formato JATS/XML** per la pubblicazione dei full-text delle riviste oltre al formato PDF;
- **promozione** delle riviste tramite incontri formativi rivolti ai ricercatori unimi e tramite l'ideazione di un format multimediale in cui le singole redazioni si presentano;
- promozione del repository di Ateneo **Dataverse** per il deposito dei dati a supporto delle ricerche
- implementazione dei requisiti di qualità definiti dal progetto **DIAMAS**
- monitoraggio dell'integrazione dei dati OJS con **OpenAlex** e **OpenAire**
- verifica della corrispondenza dei dati tra OJS e **Matomo**

COSTI

Il software OJS è open source e non ha quindi costi.

L'hosting su **server 4Science** per 67 riviste, inclusa l'assistenza sul software, è costata circa 25.000 euro.

La sottoscrizione a **Crossref** che include membership e la registrazione dei **DOI** per libri e riviste è costata 1665\$, mentre il software di similarity check **iThenticate** è costato circa 700 \$ per membership e utilizzo.

A questi costi vanno aggiunti quelli sostenuti per i servizi di editing dalle redazioni, che sono autonome anche nella gestione delle attività redazionali.

DOWNLOAD 2024 (statistiche Counter R3 – OJS)

FASCICOLI PUBBLICATI FINO AL 2024

ARTICOLI PUBBLICATI FINO AL 2024

PREMESSA METODOLOGICA ALLA COMPOSIZIONE DELLE SCHEDE DELLE RIVISTE

La rilevazione prende in esame i 67 titoli, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma Riviste Unimi con fascicoli pubblicati entro il 2024.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una versione cartacea relativa a numeri pregressi o correnti.

La licenza Creative Commons indicata è quella adottata al 31/12/2024.

Per ciascun titolo è stata rilevata la presenza a fine 2024 nelle principali banche dati e repertori bibliografici:

- DOAJ Directory of Open Access Journals
- JISC – ex SHERPA/RoMEO Publisher copyright policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

e nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

Il campo **download** nella tabella di ogni rivista è stato ottenuto nel formato COUNTER compliant (R3) estraendo la statistica «Generatore report» disponibile su OJS a livello di piattaforma.

Il **grafico dei download** per ogni rivista e la **mappa geografica** sono ricavati dalla pagina di Statistiche della Milano University Press: <https://milanoup.unimi.it/ita/statistiche.html>, i cui dati sono estratti secondo le indicazioni riportate su Github in <https://github.com/joelfan/OjsStatistics>.

I download riportati nei grafici si riferiscono ai **full-text degli articoli** scaricati, mentre la mappa considera le **visite ai siti** delle singole riviste.

La **top ten** degli articoli è stata estratta per ogni rivista dal Generatore report di OJS > views e ordinata per il «Totale visualizzazione gabbia» (tranne che per The reasoner, per la quale si è scelto l'ordinamento per abstract, non essendo presenti PDF collegati agli articoli recuperati), comprensivo dei vari formati in cui è disponibile il full-text. Per completezza è stato riportato anche il dato relativo alle visualizzazioni degli abstract. I dati partono dalla data di pubblicazione della rivista su OJS.

Per ogni rivista sono stati indicati gli account rilevati sui **social media** facebook, instagram, linkedin, youtube, mastodon.

Legenda

Il titolo di ogni rivista è riportato nella fascia verticale, il cui colore corrisponde alla disciplina (o allo stato «cessato») secondo questa legenda:

	Arti
	Filosofia
	Letteratura
	Lingue e linguaggio
	Scienze sociali e diritto
	Storia
	Scienze
	Medicina
	Cessata

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/acme/
ISSN	0001-494X
e-ISSN	2282-0035
Su Riviste Unimi dal	2013
Storia	Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. A stampa dal 1948. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	15 membri, di cui 6 internazionali (40%)
N. articoli 2024	9
Tot. articoli	266
Tot. fascicoli	21
Media art. per fasc.	13
N. download 2024	48.764
Utenti registrati	446
iThenticate	Sì
Social media	
Banche dati	DOAJ, MLA, WoS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
LA DIFFICILE ALTERNANZA DI IMPERFETTO E PASSATO PROSSIMO IN ITALIANO: TEMPO, ASPETTO, AZIONE	V. 66 N. 1-2 (2013)	9662	16217
Le armi di Achille: l'eredità eroica dei Posthomeric di Quinto Smirneo	V. 71 N. 1 (2018)	2634	11883
L'invenzione della realtà. I giochi di Usepe ne «La storia» di Elsa Morante	V. 69 N. 1 (2016)	1021	7284
API E MIELE NEL MEDITERRANEO ANTICO	V. 67 N. 1 (2014)	2053	6391
MEMORIA DELLA TRINCEA: APPUNTI SULLO STILE DI UN ANNO SULL'ALTIPIANO	V. 67 N. 2 (2014)	905	5877
Il modernismo e il tempo: rivolgimenti concettuali identitari e formali	V. 68 N. 2 (2015)	1232	5499
Lo Studio d'Arte Palma: Storia di un'impresa per il commercio artistico nell'Italia del dopoguerra	V. 69 N. 2 (2016)	2437	4712
NATI DUE VOLTE DI GIUSEPPE PONTIGGIA: LA RETICENZA E LE FORME DELLA RAGIONE	V. 67 N. 1 (2014)	1406	4597
Il linguaggio del corpo: tra oratore e attore	V. 70 N. 2 (2017)	1697	4556
ATONEMENT DI IAN MCEWAN: UN MOMENTO CULMINANTE NELLA RIFLESSIONE METANARRATIVA DEGLI ANNI NOVANTA	V. 67 N. 2 (2014)	962	3919

Estrazione del 21/03/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/
ISSN	
e-ISSN	2035-7680
Su Riviste Unimi dal	2012
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	32 membri, di cui 8 internazionali (25%)
N. articoli 2024	110
Tot. articoli	1722
Tot. fascicoli	58
Media art. per fasc.	30
N. download 2024	106.123
Utenti registrati	696
iThenticate	Sì
Social media	Facebook, instagram
Banche dati	<u>SCOPUS</u> , <u>DOAJ</u> , <u>ERIH plus</u> , <u>MLA</u> , <u>WOS/ESCI</u> , <u>LATINDEX</u> , <u>JISC</u>

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
El movimiento estudiantil en Chile (2001-2014). La renovación de la educación como aliciente para el cambio político-social	2016: NUMERO SPECIALE	2721	5991
Playing with Modernity: The Decolonization of Indian Cricket	N. 14 (2015)	3367	5038
Dubbing and Redubbing Animation: Disney in the Arab World	2016: NUMERO SPECIALE	5278	4885
Il doppiaggio: interferenze linguistiche sulla soglia tra inglese e italiano	2015: NUMERO SPECIALE	3048	4554
La popolarizzazione della politica: ruolo dei media e implicazioni per la cittadinanza	N. 3 (2010)	2771	4491
L'Antropocene o il mondo che ha ruotato il suo asse	2019: NUMERO SPECIALE	1032	4069
Reconstructing, Reinterpreting, and Renarrating Code-switching in the Italian Dubbed Version of British and American Multilingual Films	2016: NUMERO SPECIALE	5044	3640
Crossing Human Boundaries: Apocalypse and Posthumanism in Margaret Atwood's Oryx and Crake and The Year of the Flood	N. 9 (2013)	5845	3469
La tomba dell'architettura. Il funerale mediatico dell'edificio e della città	N. 4 (2010)	446	3238
La communication conflictuelle	N. 3 (2010)	657	2925

Estrazione del 02/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/anicon
ISSN	
e-ISSN	2785-7433
Su Riviste Unimi dal	2022
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	20 membri, di cui 7 internazionali (65%)
N. articoli 2024	8
Tot. articoli	48
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	6.888
Utenti registrati	218
iThenticate	Si
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
On the altered states of machine vision	Vol. 1 No. I (2022)	680	1231
Introduction: the image between presence and absence	Vol. 1 No. I (2022)	329	581
Between the mind and the senses: Jean Mitry's approach to cinematic consciousness	Vol. 1 No. I (2022)	247	533
Phenomenology of space and virtual reality. An experimental course for students in architecture	Vol. 1 No. II (2022)	326	511
Allegories of Immersion	Vol. 2 No. I (2023)	149	477
Cinematic darkness: dreaming across film and immersive digital media	Vol. 1 No. I (2022)	349	465
The haptics of illusion. An account of touch across theories, technologies and museums	Vol. 1 No. II (2022)	320	462
Perception, hallucination, virtual reality. From controlled hallucination to Resident Evil 7: Biohazard	Vol. 1 No. I (2022)	427	434
Clothes with no emperors	Vol. 1 No. II (2022)	321	400
"Looking Glass:" Reflections on Mirrors and Transparency as Devices for Representation in Visual Arts	Vol. 2 No. I (2023)	178	336

Estrazione del 03/04/2025

Annals of Microbiology

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/annalsofmicrobiology
ISSN	
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2021
Storia	digitalizzazione delle annate 1940-1950. Versione corrente pubblicata da Springer
Periodicità	-
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	-
Tot. articoli	81
Tot. fascicoli	18
Media art. per fasc.	5
N. download 2024	3.754
Utenti registrati	23

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Caratteri del latte trattato con acqua ossigenata elettrolitica a 130 (1949) vol. nei riguardi della caseificazione	V. 4 N. 3	1066	879
Ricerche sul Kos albanese (1940)	V. 1 N. 1 (1940)	109	722
Le fermentazioni dell'Acetobacter Xylinum e la sintesi della cellulosa (1942)	V. 2 N. 3 (1942)	43	632
Le fermentazioni dell'Acetobacter Xylinum e la sintesi della cellulosa (1942)	V. 2 N. 4 (1942)	176	445
Ricerche sperimentali sulla batteriologia del burro nei riguardi dell'infezione tubercolare (1941)	V. 1 N. 4 (1941)	147	383
Ricerche sui fermenti lattici (1940)	V. 1 N. 2 (1940)	140	253
Ricerche microbiologiche sui formaggi molli italiani. Osservazioni sul quartirolo di monte (1941)	V. 1 N. 3 (1941)	110	241
Ricerche sulla lievitazione panaria (1940)	V. 1 N. 1 (1940)	137	235
Produzione di acido lattico da Melasso con il Lactobacillus Sili (1943)	V. 3 N. 2 (1943)	54	231
Ricerche sulla microflora del siero-fermento del formaggio grana (1947)	V. 3 N. 4-6 (1947)	50	209

Estrazione del 03/04/2025

Achilles Orlando Quixote Ulysses Rivista di epica

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu
ISSN	
e-ISSN	2724-3346
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	27 membri, di cui 19 internazionali (70%)
N. articoli 2024	17
Tot. articoli	118
Tot. fascicoli	10
Media art. per fasc.	12
N. download 2024	16.218
Utenti registrati	92
iThenticate	No
Social media	instagram
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, ANVUR scientifica, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Che cosa c'è di "ariostesco" in Ariosto	V. 2 N. I (2021)	842	2368
Ariosto e Dante. Sulla funzione modellizzante di alcuni aspetti narrativi e realistici della "Commedia"	V. 4 N. 1 (2023)	271	2111
Puer, iuvenis, vir. Morte di giovani eroi nell'"Eneide"	V. 2 N. II (2021)	656	1100
Esiste un'epica germanica? Alcune note su una questione sfuggente	V. 1 N. I (2020)	613	1006
«Questa che 'l vulgo appella morte»: il martirio (e la morte) degli eroi nella "Gerusalemme liberata"	V. 2 N. II (2021)	448	934
Viaggiare a occhi chiusi: l'esperienza ulisside di "Maia"	V. 1 N. II (2020)	305	915
New Trends in Homeric Scholarship Homer's Name, Underworld and Lyric Voice	V. 1 N. I (2020)	450	869
La morte dell'eroe nella tradizione giapponese	V. 2 N. II (2021)	452	812
Leopardi e l'eroicomico. Una questione da riconsiderare	V. 3 N. 2 (2022)	225	767
Johnny (non) deve morire. Su filologia e critica del "Partigiano Johnny"	V. 2 N. II (2021)	397	739

Estrazione del 03/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/
ISSN	2037-4488
e-ISSN	2385-2895
Su Riviste Unimi dal	2010
Storia	A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	25 membri, di cui 8 internazionali (32%)
N. articoli 2024	14
Tot. articoli	221
Tot. fascicoli	21
Media art. per fasc.	11
N. download 2024	28.818
Utenti registrati	210
iThenticate	Sì
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, JISC, WOS/ESCI

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
La musica a Sparta in età classica. Paideia e strumenti musicali	N. 8 (2013)	1354	3492
Interrelazioni e commistioni nella Sicilia nord-occidentale di età arcaica: i contesti funerari come indicatori archeologici	N. 7 (2012)	552	2940
Culti di ninfe tracie	N. 6 (2012)	546	2882
La stele di Damonon (IG V 1, 213 = Moretti, IAG 16), gli Hekatombaia (Strabo 8,4,11) e il sistema festivo della Laconia d'epoca classica	N. 8 (2013)	867	2508
Strumenti musicali e fonti letterarie	N. 1 (2007)	691	2421
Quali etruschi maestri di scrittura?	N. 4 (2012)	765	2266
Compresenza di ethne e culture diverse nella Sicilia occidentale. Per una nuova prospettiva storica	N. 7 (2012)	1259	1985
Culti e templi della Sicilia sud-orientale nelle iscrizioni: Apollo e Artemide	N. 4 (2012)	898	1853
Le donne dei principi nel Lazio protostorico	N. 3 (2008)	574	1849
L'organizzazione del territorio di Cerveteri e dei Monti della Tolfa a confronto con l'agro tarquiniese (prima età del Ferro-età alto arcaica)	N. 5 (2012)	588	1820

Estrazione del 03/04/2025

Atti del Sodalizio Glottologico Milanese

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/
ISSN	1972-9901
e-ISSN	2465-0110
Su Riviste Unimi dal	2012
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	20 membri, di cui 10 internazionali (50%)
N. articoli 2024	9
Tot. articoli	128
Tot. fascicoli	11
Media art. per fasc.	12
N. download 2024	9.237
Utenti registrati	138
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, MLA, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
'Come il sale nell'acqua': una formula tra magia e medicina	V. 2019 N. 14 n.s.	299	2023
Fra rappresentazioni concettuali, categorie grammaticali e accidenti della storia: «il fascino inquieto della ricerca scientifica» di Romano Lazzeroni	V. 2020 N. 15 n.s.	421	917
Antroponymica Italica: Latin and Sabellic names with /Op-/ and /Ops-/	V. 2012 N. 7 n.s.	623	856
Verso un'individuazione del "disagio linguistico"	V. 2018 N. 13 n.s.	837	830
Might Hurro-Urartian and North-Caucasian Languages Be Derived from (or Related to) Indo-European?	V. 2012 N. 7 n.s.	697	795
Sui frammenti ortografici di Lucilio: a proposito di alcuni lavori recenti	V. 2019 N. 14 n.s.	354	728
Per un nuovo campo disciplinare: l'interlinguistica	V. 2014 N. 9 n.s.	568	712
Considerazioni storico-linguistiche e storico-religiose intorno ai nomi dei Magi evangelici: Prolegomena alla redazione di un Namenbuch	V. 2013 N. 8 n.s.	504	702
Le risposte ai complimenti in Italia: questioni di gender	V. 2014 N. 9 n.s.	854	694
Metodologia e Strumenti di Sviluppo dell'Atlante Multimediale dei Dialetti Veneti	V. 2012 N. 7 n.s.	594	667

Estrazione del 03/04/2025

BALTHAZAR. PER UN'ETICA DELL'INCLUSIONE

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/balthazar
ISSN	2724-3079
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	10 membri, di cui 1 internazionale (10%)
N. articoli 2024	10
Tot. articoli	75
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	8
N. download 2024	7.867
Utenti registrati	65
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Perché l'Antispecismo deve essere Femminista ed il Femminismo deve essere Antispecista	N. 2 (2021)	861	2602
Intervista a Sveva Basirah Balzini – Femminismo Islamico	N. 2 (2021)	508	1096
Indignazione e affermazione di sé	N. 1 (2020)	232	1034
Alleanze epistemologiche di Psicoanalisi e Queer Theory	N. 2 (2021)	427	970
La prostituzione nel mondo capitalista occidentale tra problema morale e questione sociale	N. 1 (2020)	362	969
“Ripararsi” dalla realtà facendo del male	N. 2 (2021)	459	969
Mario Mieli filosofo queer-freudiano	N. 4 (2022)	291	816
Transfemminismo e psicoanalisi	N. 2 (2021)	404	641
Variazioni su dei temi comuni	N. 2 (2021)	396	636
Niente di meno che il Tutto	N. 4 (2022)	269	484

Estrazione del 03/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/BEO
ISSN	2611-9870
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2018. Pubblicazione cessata nel 2021
Periodicità	annuale
Licenza CC	-
Comitato scientifico	12 membri, di cui 2 internazionali (16%)
Tot. articoli	12
Tot. fascicoli	3
Media art. per fasc.	4
N. download 2024	1212
Utenti registrati	25

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli

Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Un Dio, due vicari. La dottrina del dualismo dei poteri nell'Europa latina, dal V al XIV secolo	V. 2 (2019)	433	1178
Tra Comneni e Angeli: immagini di «grandezza» prima della «catastrofe»	V. 1 (2018)	667	671
Byzantine perceptions of the West in John Kinnamos account on the reign of Manuel Komnenos (1143-1180)	V. 3 (2021)	572	589
Il 'revival' della colonna coclide quale strumento di propaganda all'epoca di Teodosio I (379-395). Appunti sullo stato della ricerca	V. 2 (2019)	529	512
Fra Troia e la Tavola Rotonda: La vendetta dei discendenti di Ettore, pastiche tre-quattrocentesco	V. 1 (2018)	444	473
Una santa orientale a Venezia: la Passio di Teodosia di Cesarea	V. 1 (2018)	561	439
The date and the function of the northern annex of Vefa Kilise Camii at Istanbul	V. 1 (2018)	405	429
Traccia per uno studio sulla committenza di Costantino e di Elena nella Nuova Roma	V. 2 (2019)	318	408
Il silenzio di Lazzaro nel Carm. 80 di Cristoforo Mitileneo	V. 3 (2021)	416	399
La doppiezza di un letterato	V. 2 (2019)	288	367

Estrazione del 03/04/2025

Bollettino di zoologia agraria e bachicoltura

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/bzab
ISSN	-
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023. Solo pregresso 1929-2009
Storia	Digitalizzazione dei primi numeri dal 1929 al 2009 del Bollettino di Zoologia, ora Journal of Entomological and Acarological Research (JEAR) edito da PAGEpress
Periodicità	-
Licenza CC	BY-SA 4.0
N. articoli 2024	813
Tot. articoli	1131
Tot. fascicoli	110
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	12.597
Utenti registrati	11

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Gli isopodi italiani che sono stati finora erroneamente diagnosticati come Porcellio ...	V. 3 N. 1: 1930-31	23	379
Lo sviluppo embrionale del Baco da Seta. Memoria III - Sviluppo primaverile fino alla blastocinesi	V. 3 N. 2: 1930-31	10	324
FELICE FRANCESCHINI	V. 1: 1928-29	32	107
È l'Holostaspis badius (Koch) parassita della mosca domestica	V. 1: 1928-29	13	91
Acquisizioni bio-ecologiche sugli Afidi (Homoptera Aphidoidea) del territorio centro-orientale italiano	V. 30 N. 2 (1998): Serie 2	29	71
Comportamento della Piralide del mais, Ostrinia nubilalis Hb., su mais transgenico	V. 28 N. 1 (1996): Serie 2	34	68
Importanza dell'umidità nello sviluppo e nella diffusione di Amblyseius andersoni Chant (Acarina Phytoseiidae)	V. 26 N. 2 (1994): Serie 2	8	67
La grillotalpa. Sue abitudini e metodi per combatterla	V. 3 N. 1: 1930-31	143	66
Valore diagnostico di alcuni elementi morfologici utili per la discriminazione dei sottogeneri	V. 34 N. 3 (2002): Serie 2	4	66
...			
Alcuni Tortricidi poco noti dall'Italia centro-meridionale e segnalazione di Cnephasia...	V. 34 N. 1 (2002): Serie 2	11	65

Estrazione del 03/04/2025

Carte Romanze

Rivista di Filologia e Linguistica Romanze
dalle Origini al Rinascimento

diretta da Anna Cornagliotti, Alfonso D'Agostino e Matteo Milani

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/
ISSN	
e-ISSN	2282-7447
Su Riviste Unimi dal	2013
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	29 membri, di cui 7 internazionali (24%)
N. articoli 2024	36
Tot. articoli	436
Tot. fascicoli	41
Media art. per fasc.	11
N. download 2024	57.944
Utenti registrati	528
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A, WOS/ESCI, MLA, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
«Cantar de Mio Cid», vv. 1-99. Prove di una nuova edizione	V. 2 N. 1 (2014)	2637	14862
Petrarca, il «vario stile» e l'idea di lirica	V. 2 N. 1 (2014)	2339	8528
L'introduzione e la conclusione della VI giornata del «Decameron» e la loro valenza metanarrativa	V. 6 N. 2 (2018)	1544	6758
Il manoscritto Chigiano L VIII 305 della Biblioteca Apostolica Vaticana e la «Vita nuova»	V. 3 N. 1 (2015)	5697	6220
La tradizione trobadorica: manoscritti, fonti, compilazioni. Tavola rotonda (Milano, 12 maggio 2014)	V. 2 N. 1 (2014)	2395	5299
Letteratura sacra e religiosi nel «Decameron»: le prime tre giornate	Boccaccio (Biblioteca di Carte Romanze, 7)	1467	5119
«Decameron» IV 1. Una lettura di «Tancredi e Ghismonda» secondo l'autografo hamiltoniano	V. 7 N. 1 (2019)	1866	4948
Emilio Bigi e il commento del «Furioso»	V. 1 N. 2 (2013)	1379	4342
Dante, i diavoli e l'ira di Virgilio	V. 2 N. 1 (2014)	1279	4178
«Con una sola parola»: il motto di Cisti, l'intesa con il lettore	Boccaccio (Biblioteca di Carte Romanze, 7)	1181	4042

Estrazione del 03/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/
ISSN	2036-461X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2021
Storia	Versione cartacea dal 2001 al 2021 (Il Castoro 2001-2005, Carocci 2007-2013, Mimesis International 2017-2020)
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY
Comitato scientifico	50 membri, di cui 27 internazionali (52%)
N. articoli 2024	32
Tot. articoli	683
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	18
N. download 2024	27.653
Utenti registrati	298
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Pornscapes. Re-enacting Porn Film in the Landscapes of Contemporary Pornography	Vol. 9 No. 12 (2009)	775	4360
European Neurodivergent Detectives and the Politics of Autism Representation	Vol. 21 No. 36/37 (2021)	1454	2148
Saving the Past, Making History: Film Festivals and the Dynamics of Rediscovery	Vol. 24 No. 42 (2024)	980	1080
Gestalt, Animation, and the Culture of Design	Vol. 22 No. 38 (2022)	789	843
The Meaning Potential of Motion Vectors in Cinema	Vol. 22 No. 38 (2022):.	559	756
Theater and Cinema in the Age of "Nervousness": Der Andere by Paul Lindau (1894) and Max Transitions mack (1913)	Vol. 4 No. 5 (2004):	76	740
Adriano D'Aloia, Neurofilmology of the Moving Image: Gravity and Vertigo in Contemporary Cinema...	Vol. 22 No. 39 (2022)	241	711
Antony Loewenstein, The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation around the World...	Vol. 24 No. 42 (2024)	233	675
BBC's "Sherlock" and Europeanness: A Case Study on the Circulation of a European TV Crime Series in Italy	Vol. 21 No. 36/37 (2021)	471	661
Ph.D. Thesis Abstract - Intensive Post-Production and Creative Infrastructures	Vol. 16 No. 26-27 (2016)	47	543

Estrazione del 03/04/2025

concorso

arti e lettere

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/
ISSN	2421-5376
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2015. Pubblicazione cessata nel 2020
Storia	Versione cartacea dal 2007
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-NC 4.0
Tot. articoli	59
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	5
N. download 2024	3.685
Utenti registrati	90

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Franco Russoli - Fernanda Wittgens. Le prime lettere tra Pisa, Milano e Parigi	VI - Intorno ad alcuni carteggi del '900	1230	735
Ricerche per l'altare di San Giuseppe nel Duomo di Milano	VII - Un problema di scultura lombarda	1024	1010
Carl Friedrich von Rumohr e l'arte nell'Italia settentrionale	III - Carl Friedrich von Rumohr e l'arte nell'Italia settentrionale	942	1011
Fernanda Wittgens - Clara Valenti. Tra impegno politico e storia dell'arte	VI - Intorno ad alcuni carteggi del '900	935	1354
Milano – New York et retour: un murales dimenticato di Keith Haring in via Laghetto?	VIII - Fuori contesto I. Forestieri in Lombardia	816	1526
Francesco Arcangeli - Alfredo Costa. Attorno al Noli me tangere di Pontorno	VI - Intorno ad alcuni carteggi del '900	645	759
Piattifornication?	VII - Un problema di scultura lombarda	540	1345
Adolfo Venturi - Anna Maria Brizio. 1938: la «supponibile agonia» de «L'Arte»	VI - Intorno ad alcuni carteggi del '900	518	1123
Il Circolo d'Arte e d'Alta Coltura di via Amadei 8 a Milano	II - Intorno ad alcune mostre milanesi del '900	506	1312
L'archivio fotografico Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano	IV - Intorno ad alcuni archivi milanesi	490	1165

Estrazione del 03/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/configurazioni
ISSN	2974-8070
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	19 membri, di cui 6 internazionali (32% internazionali)
N. articoli 2024	7
Tot. articoli	48
Tot. fascicoli	4
Media art. per fasc.	12
N. download 2024	5.402
Utenti registrati	27
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Elsa Morante e il Mondo salvato dalla poesia	N. 1 (2022)	501	1191
Latinitas e poesia italiana. Lucrezio nel vortice di Milo De Angelis	N. 1 (2022)	475	570
Genere e specie: poetry, poem, short e long poems	N. 1 (2022)	141	458
Negli anni Ottanta: luoghi e modi della giovane poesia contemporanea	N. 1 (2022)	337	430
Immaginario vocale della poesia: introduzione a uno studio di fonetica percettiva	N. 1 (2022)	231	373
Apofasi e presenza in No di Umberto Fiori	N. 1 (2022)	386	351
Post-poetiche del Duemila: installazioni, dispositivi e allegoria metacognitiva in alcune scritture recenti	N. 1 (2022)	364	344
Poesia, società, immaginario nel sistema della cultura e della produzione	N. 1 (2022)	227	341
La parola ai margini: Savelli editore poesia	N. 1 (2022)	280	323
Nuove forme dell'epica tra passato e futuro	N. 1 (2022)	263	301

Estrazione del 03/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/connessioni/
ISSN	2724-2722
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	22 di cui 4 internazionali (18%)
N. articoli 2024	24
Tot. articoli	147
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	18
N. download 2024	11.079
Utenti registrati	216
iThenticate	No
Social media	Facebook, instagram, mastodon
Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica area 14 e classe A area 10

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
L'attivismo. Forme, esperienze, pratiche e teorie. Introduzione	N. 2 (2021): L'attivismo	462	2232
L'arte sociale e l'attivismo digitale	N. 2 (2021): L'attivismo	941	1449
Nft e Concerti: l'industria musicale tra liveness, sperimentazioni e alternative future	N. 3 (2021): Gradienti di liveness.	1074	1121
La performatività posthuman	N. 3 (2021): Gradienti di liveness.	510	972
Researching Artivism through the Event Approach. Epistemological and Methodological Reflections about Art and Activism	N. 2 (2021): L'attivismo	967	797
Net Art e hacktivism. L'attivismo nella rete dagli anni Novanta ad oggi	N. 2 (2021): L'attivismo	514	714
Streammare l'opera lirica. Gli esperimenti di digital liveness del teatro musicale contemporaneo	N. 3 (2021): Gradienti di liveness.	444	665
Performing (Art) Institutions. Contro l'autonomia dell'estetico	N. 2 (2021): L'attivismo	885	652
Gradienti di liveness. Lo shaping socio-tecnico delle arti performative tra online e offline. Introduzione	N. 3 (2021): Gradienti di liveness.	587	639
La vera rivoluzione non è l'ambiente digitale ma l'esperienza	N. 5 (2023): Miscellanea I	1146	631

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/
ISSN	
e-ISSN	2611-8785
Su Riviste Unimi dal	2018. Cessata nel 2021
Storia	Dal 2023 su piattaforma libri.unimi.it
Periodicità	Collana di monografie
Licenza CC	-
Comitato scientifico	23 di cui 4 internazionali (17%)
Tot. articoli	220
Tot. fascicoli	19
Media art. per fasc.	12
N. download 2024	11.079
Utenti registrati	114

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
«Per l'uomo che vuole vedere sua moglie in sogno»: formule magiche e incantesimi dal Medioevo giudeo-francese	V. 5: «Sogno e surreale nella letteratura e nelle arti ebraiche»	132	25467
The theme of hunger in «Kafan», a short story by Prem Chand	A World of Nourishment (3)	195	12124
Il fascino del surreale nella prosa di Etgar Keret	V. 5: «Sogno e surreale nella letteratura e nelle arti ebraiche»	110	3294
«Principi optimo»: un aspetto della propaganda imperiale da Augusto a Traiano nelle fonti letterarie ed epigrafiche	Epigrafia e politica (4)	1158	1605
Meat & flesh: A reading of Anita Desai's «Fasting, Feasting»	A World of Nourishment (3)	160	1551
La lunga vita dell'«ékphrasis» tra Bisanzio e la contemporaneità	V. 7: Bisanzio fra tradizione e modernità	224	1490
Machiavelli e il problema della dittatura	V. 13: "Ragionare sullo stato"	167	1422
Semantica degli strumenti rurali in età romana. Il caso dell'aratro: sua matrice ed evoluzione	V. 19: L'agricoltura in età romana	92	1351
L'economia agraria romano-italica tra fine Repubblica e Principato	V. 19: L'agricoltura in età romana	151	1296
Sognare Zeus in trono: reminescenze classiche nel sogno di Mosè di Ezechiele Tragico	V. 5: «Sogno e surreale nella letteratura e nelle arti ebraiche»	121	1183

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/
ISSN	2611-6537
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2018. Pubblicazione cessata nel 2019
Storia	Dal 2024 su piattaforma libri.unimi.it come collana
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	10 membri
Tot. articoli	94
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	19
N. download 2024	5.217
Utenti registrati	19
Banche dati	DOAJ

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Florencio Sánchez, la tubercolosi e la medicina della Belle Époque...	N. 4 (2019)	5385	3855
Dalla schiavitù alla marginalità: il razzismo in Brasile ...	N. V (2019)	753	1937
Le marquage des esclaves	N. 3 (2018), Europa e Giappone	419	1142
Faite de Cronwell Jara: una obra de resistencia	N. V (2019)	643	923
Ernesto "Che" Guevara in Cile (14 febbraio 1952 - 22 marzo 1952)	N. 1 (2018): Appunti di viaggio	269	871
Il corpo di Cecilia e la tautologia: la guerra dei soggetti e la trascendenza del reale in La noia di Alberto Moravia	N. 3 (2018): Economie del corpo femminile	455	854
Discorsi della surrogazione	N. 3 (2018):	521	791
Viajeras del siglo XIX: Americanas a Cuba / Cubanas a USA	N. 1 (2018): Appunti di viaggio	286	651
Saperi e pratiche della mediazione nella Conquista del Nuovo Mondo	N. 3 (2018): Economie del corpo femminile	474	603
Lo sfruttamento minorile dei due mondi. Le fabbriche di Sesto San Giovanni. I giornali, le scarpe e i pugni di Kid Chocolate a L'Avana	N. 4 (2019): Miscellanea Uruguay e Dossier Cartonero 2019/I	493	525

Estrazione del 03/04/2025

Annuario in divenire a cura del Seminario Permanente di Filosofia della Musica

ISSN: 2465-0137

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/demusica
ISSN	2465-0137
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	21 membri, di cui 3 internazionali (15%)
N. articoli 2024	18
Tot. articoli	119
Tot. fascicoli	17
Media art. per fasc.	7
N. download 2024	16.296
Utenti registrati	245
iThenticate	Sì
Social media	
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli

Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Il legame emotivo con lo strumento musicale. Una ricerca (1) con adolescenti allievi di scuole di musica.	2019: XXIII	877	8668
La questione del Gesamtkunstwerk dai primi Romantici a Wagner	2011: XV	912	6048
Perché la musica? Le quattro cause dell'estetica musicale	2017: XXI	518	5097
Franz Schubert - una lettura della sonata D 959 (1)	2019: XXIII	676	3364
Il sentimento è un'atmosfera? Il paradigma musicale del "terzo" Wittgenstein	2016: XIX-XX	1074	3285
La voce e la risonanza. Dal grido in una caverna alla performance di Stimmung	2012: XVI	938	3074
Luciano Berio – Sequenza I	2013: XVII	2820	2554
Leggere i poeti. Note in margine a Giovanni Pascoli	2018: XXII	660	2528
Le emozioni nella musica contemporanea	2017: XXI	583	2251
Il dono delle muse. Mitologemi e pronomi personali nell'enunciazione musicale	2017: XXI	396	2127

Estrazione del 03/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/Dike
ISSN	1128-8221
e-ISSN	2465-0242
Su Riviste Unimi dal	2011
Storia	Versione cartacea pubblicata da Ledizioni. Annate 1998-2007 disponibili su Ledonline.
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	18 membri, di cui 13 stranieri (72%)
N. articoli 2024	10
Tot. articoli	102
Tot. fascicoli	13
Media art. per fasc.	8
N. download 2024	13.332
Utenti registrati	138
iThenticate	Sì
Social media	
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
DIRITTO GRECO – DIRITTO TOLEMAICO	V. 16 (2013)	970	9947
Il nomotropismo di Antigone	V. 17 (2014)	1564	8930
La sorella e lo zio materno di Polinice: l'invito di Antigone a Creonte (Soph. Ant. 523)	V. 17 (2014)	907	8119
ATHENIAN IMPIETY TRIALS: A REAPPRAISAL	V. 16 (2013)	8677	7018
Are the suitors in the Odyssey guilty of rape? A linguistic analysis	V. 21 (2018)	405	4745
Dualità nomiche	V. 17 (2014)	1107	3782
ANCORA SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA DONNA NEL CODICE DI GORTINA	V. 15 (2012)	1207	3249
RUOLO E COMPETENZE DEGLI EFETI DA DRACONTE ALL'ETÀ DEGLI ORATORI	V. 15 (2012)	934	2481
PROCEDURE GIUDIZIARIE E RICONCILIAZIONE SOCIALE NELL'ATENE DI SOLONE	V. 14 (2011)	833	2274
Antigone: dal mito al teatro, dal teatro al mito	V. 17 (2014)	957	2141

Estrazione del 04/04/2025

di/segni
Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
Università degli Studi di Milano
Lezioni

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/disegni
ISSN	2282-2097
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2013
Periodicità	Collana di monografie
Licenza CC	BY-SA 3.0
Comitato scientifico	16 membri, di cui 5 internazionali (31%)
N. articoli 2024	1
Tot. articoli	47
Tot. fascicoli	47
Media art. per fasc.	1
N. download 2024	5.249
Utenti registrati	120
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAB, MLA

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli		
Titolo del fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Formula e metafora	484	3353
"La grâce de montrer son âme dans le vêtement" Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Studi in Onore di Liana Nissim - TOMO 3	326	2862
Il fascino inquieto dell'utopia	600	2660
La 'Cultura X'. Mercato, pop e tradizione. Juan Bonilla, Ray Loriga e Juan Manuel de Prada	1095	2396
La conseguenza di una metamorfosi. Topoi postmoderni nella poesia di Luis García Montero	238	2030
Provence and the British Imagination	2565	1933
Mujeres y Emancipación de la América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX	1807	1657
"La grâce de montrer son âme dans le vêtement" Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Studi in Onore di Liana Nissim - TOMO 1	568	1539
Bridges to Scandinavia	198	1370
Tabucchi o del Novecento	444	973

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/dissertationnursing
ISSN	2785-7263
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND
Comitato scientifico	19 membri, di cui 14 internazionali (74%)
N. articoli 2024	29
Tot. articoli	63
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	13
N. download 2024	12.719
Utenti registrati	242
iThenticate	Sì
Social media	facebook, instagram, linkedin, youtube
Banche dati	EBSCO, DOAJ, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Consegna infermieristica con metodo SBAR: uno studio quasi-sperimentale	V. 1 N. 1 (2022)	2216	1704
Un team di infermieri dedicato alla gestione degli accessi vascolari	V. 1 N. 1 (2022)	2569	885
Misurare lo stress psico-fisico del caregiver di pazienti cronici: risultati di uno studio	V. 1 N. 1 (2022)	1186	651
Competenze dell'infermiere di pronto soccorso: revisione narrativa della letteratura	V. 2 N. 2 (2023)	1211	598
Enhanced Recovery After Surgery e assistenza infermieristica in urologia: utopia o futura pietra miliare? Una revisione della letteratura	V. 2 N. 2 (2023)	492	587
La Gamification virtuale nella formazione infermieristica rivolta all'ambito della Salute Mentale: protocollo per una Scoping Review	V. 2 N. 1 (2023)	578	578
DISSERTATION NURSING	V. 1 N. 1 (2022)	588	577
Ruolo dell'infermiere nella diffusione della cultura nella donazione d'organo: indagine su conoscenza ed opinione.	V. 2 N. 1 (2023)	1364	571
Le complicanze stomali prima e dopo l'introduzione dello stoma siting effettuato dall'infermiere: uno studio retrospettivo	V. 1 N. 1 (2022)	788	517
Il riconoscimento sociale, professionale, economico ed istituzionale della professione infermieristica: risultati di un'indagine fra gli infermieri italiani	V. 2 N. 1 (2023)	738	511

Estrazione del 04/04/2025

DOCTOR VIRTUALIS
Rivista online di storia della filosofia medievale

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis
ISSN	2035-7362
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2008
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	24 membri di cui 5 internazionali (21%)
N. articoli 2024	15
Tot. articoli	218
Tot. fascicoli	20
Media art. per fasc.	11
N. download 2024	28.321
Utenti registrati	1.417
iThenticate	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, MLA, WOS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
1. Aspetti conoscitivi della metafora in Aristotele	N. 3 (2004): La metafora nel Medioevo	2793	11157
Metafora e relazione	N. 3 (2004): La metafora nel Medioevo	538	9278
Il problema della traduzione A partire da Jacques Derrida	N. 7 (2007): Tradurre l'intraducibile	2167	7446
I labirinti: il dramma del percorso	N. 2 (2003): Medioevo ... in Jorge Luis Borges	843	5711
Memorizzare "in campo aperto": neumi, canto gregoriano, tropi liturgici e tecnologia della memoria	N. 10 (2010): Musica medievale e musica contemporanea	1124	5711
Trascendente e trascendentale in Kant	N. 4 (2005): Dal Pra e il medioevo	1136	5272
Significato e posizione del laico nell'alto Medioevo	N. 9 (2009): Laicità e Medioevo	4641	4958
Borges e Dante	N. 2 (2003): Medioevo ... in Jorge Luis Borges	574	4813
2. L'Aristotele Latino	N. 3 (2004): La metafora nel Medioevo	947	4463
Theologia ancilla philosophiae. Una lettura dell'Itinerarium	N. 5 (2006): Bonaventura da Bagnoregio	712	4453

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema
ISSN	2037-2426
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2009
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	47 membri, di cui 16 internazionali (34%)
N. articoli 2024	32
Tot. articoli	802
Tot. fascicoli	35
Media art. per fasc.	23
N. download 2024	79.177
Utenti registrati	1099
iThenticate	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A per l'area 10, Scopus, WosESCI, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Evaluating Representations of Mental Health in Young Adult Fiction: The Case of Stephen Chbosky's The Perks of Being a Wallflower	N. 16 (2016)	20873	15828
Sul Baudelaire di Walter Benjamin Dalla teoria della traduzione alla sociologia della letteratura	N. 13 (2015)	2030	13789
Il campo dell'arte: regole e valori dell'istituzione letteraria	N. 4 (2011)	921	4957
Neuroscienze e lettura	N. 8 (2013)	4076	4828
Per una storia della riflessione teorica sulla traduzione in Italia. La sfortuna di Shakespeare	N. 9 (2013)	2195	4587
Il paradosso di Medea. Una lettura modale della tragedia di Euripide	N. 21 (2018)	8019	4417
Il platonismo di Ariosto	N. 9 (2013)	2050	4294
La teoria dell'embodiment e il processo di apprendimento e insegnamento di una lingua	N. 8 (2013)	7693	4156
Il sorriso del conte zio. Manzoni, Sade e l'omaggio alla Vergine	N. 14 (2016)	1533	4084
Fuente Ovejuna da Lope de Vega ad Antonio Gades	N. 22 (2018)	3603	3832

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ebph/
ISSN	2282-0930
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022
Storia	Continuazione di IJPH. Annate 2013-2020. Editore precedente PREX. Progresso recuperato in piattaforma
Sponsor	Sismec Italian Society of Medical Statistics and Clinical Epidemiology
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	10 membri, di cui 3 internazionali (30%)
N. articoli 2024	19
Tot. articoli	458
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	12
N. download 2024	48.404
Utenti registrati	163
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Guidelines of the minimum sample size requirements for Kappa agreement test	Vol. 14 No. 2 (2017)	5133	3161
Determination of Minimum Sample Size Requirement for Multiple Linear Regression and Analysis of Covariance Based on Experimental and Non-experimental Studies	Vol. 14 No. 3 (2017)	3538	2976
Social determinants of Health and Alcohol consumption in the UK	Vol. 16 No. 3 (2019)	2165	1818
Sample sizes for non-inferiority studies based on the difference between two proportions: a unified approach for difference, ratio and odds ratio models	Vol. 17 No. 1 (2020)	262	1352
Continuity correction of Pearson's chi-square test in 2x2 Contingency Tables: A mini-review on recent development	Vol. 16 No. 2 (2019)	811	1146
Standardised regression coefficient as an effect size index in summarising findings in epidemiological studies	Vol. 10 No. 4 (2013)	1082	947
Decreasing loneliness and social isolation among the older people: systematic search and narrative review	Vol. 14 No. 2 (2017): Suppl. 1	1498	928
Internet Addiction: a prevention action-research intervention	Vol. 13 No. 4 (2016)	752	776
Health Related Quality of Life norm data of the Italian general population: results using the EQ-5D-3L and EQ-5D-5L instruments	Vol. 12 No. 3 (2015)	1125	715
Association Between Triglyceride-Glucose Index (TyG Index) and Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review	Vol. 17 No. 1 (2020)	426	704

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/eventum
ISSN	2975-0989
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Partner	University of Cyprus
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	14 di cui 11 internazionali (73%)
N. articoli 2024	3
Tot. articoli	9
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	5
N. download 2024	719
Utenti registrati	38
iThenticate	Sì
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Egeria's "Panoramic Now": Time and Temporality in Late Antique Pilgrimage	Vol. 1 (2023): The Arts and Rituals of Pilgrimage	356	152
W. A. Mozart's Litaniae lauretanae Compositions and the Loreto Pilgrimage	Vol. 1 (2023): The Arts and Rituals of Pilgrimage	233	129
Eventum: A Journal of Medieval Arts and Rituals and its First Issue	Vol. 1 (2023): The Arts and Rituals of Pilgrimage	257	129
"When a Woman Recites an Incantation, a Serpent Recites it"	Vol. 2 (2024): Ritual and Gender in Medieval Cultures	172	129
Ritual and Gender in Medieval Cultures	Vol. 2 (2024): Ritual and Gender in Medieval Cultures	161	121
Revisiting the Pilgrimage Site of St. John Lampadistis	Vol. 1 (2023): The Arts and Rituals of Pilgrimage	226	115
Sacred Saliences?	Vol. 1 (2023): The Arts and Rituals of Pilgrimage	261	103
Postmortem Proxy Pilgrimages from Central Europe in the Late Middle Ages	Vol. 1 (2023): The Arts and Rituals of Pilgrimage	162	93
Rituals of Female (Dis)Empowerment	Vol. 2 (2024): Ritual and Gender in Medieval Cultures	85	71

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/exchordis
ISSN	2975-0989
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Partner	Conservatorio di Bari N. Piccinni
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	22 di cui 2 internazionali (9%)
N. articoli 2024	20
Tot. articoli	28
Tot. fascicoli	3
Media art. per fasc.	9
N. download 2024	1.699
Utenti registrati	58
iThenticate	Sì
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
La Passacaglia di Heinrich Ignaz Franz Biber: tra forma e contenuto	N. 3 (2024)	728	436
Composing for Cello: the Experience of Light in Timbre	N. 2 (2024)	148	189
Prospettive di studio della performance musicale nella ricerca artistica	N. 1 (2023)	420	188
Renate Klöppel, Training mentale per il musicista	N. 2 (2024)	82	182
Arvo Pärt e l'evoluzione dello stile Tintinnabuli nelle opere per violino. Tabula rasa (1977) e Fratres (1980)	N. 1 (2023)	253	177
Uno sguardo al Viceregno tra Sette e Ottocento: enthusiasμός, ozi e mestieri da Napoli all'Abruzzo	N. 2 (2024)	159	173
La didattica collettiva per quattro violini come complemento all'insegnamento strumentale	N. 1 (2023)	332	164
La produzione cameristica e solistica per archi di Francesco Ricupero. Il caso della Sonata per Violino e Cembalo	N. 1 (2023)	233	161
La "nuova antichità" di Luigi Dallapiccola. Analisi della Tartiniana Seconda MR58a	N. 1 (2023)	307	159
Julien Amable Mathieu e lo sviluppo della tecnica violinistica nel repertorio francese della metà del '700	N. 2 (2024)	124	159

Estrazione del 04/04/2025

Fenestella

Inside Medieval Art

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/fenestella
ISSN	2784-8663
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	20 membri, di cui 8 internazionali (40%)
N. articoli 2024	1
Tot. articoli	22
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	4
N. download 2024	2.244
Utenti registrati	153
iThenticate	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR Classe A, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Langobardia maior et minor: indagini sul legame tra la scultura altomedievale e i capitelli campani	V. 2 (2021)	852	544
Monasteri piemontesi nell'altomedioevo (secoli VIII-X)	V. 3 (2022)	903	506
La storiografia e l'iconografia dei timpani del Portail Royal (Chartres)	V. 1 (2020)	537	466
Architravi scolpiti del XII secolo a Piacenza	V. 2 (2021)	792	466
Riconsiderare l'insediamento monastico di Torba: la torre e le sue funzioni	V. 3 (2022)	485	432
The Symbol of Door as Mary in Images of the Annunciation of the 14th-15th Centuries	V. 2 (2021)	554	427
La presunta "chiesa biabsidata" nel monastero di San Venerio sull'isola del Tino (SP)	V. 4 (2023)	400	420
Iconographic interpretation of the temple as a theological symbol in images of the Annunciation of the 14th and 15th centuries	V. 1 (2020)	649	417
Trasmigrazioni: cultura materiale e sviluppo dell'identità. Alcune riflessioni sulla produzione di San Vincenzo al Volturno	V. 2 (2021)	555	399
Il pulpito e il pavimento di San Liberatore alla Maiella: distruzione, alterazione e ricomposizione degli arredi liturgici	V. 1 (2020)	1105	383

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/
ISSN	2039-1544
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2010
Periodicità	collana di monografie
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	1 membro italiano
N. articoli 2024	0
Tot. articoli	6
Tot. fascicoli	4
Media art. per fasc.	1
N. download 2024	2.818
Utenti registrati	286
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Scombroid syndrome - histamine poisoning	V. 1 N. 2 (2011)	1450	24293
Molluschi bivalvi vivi ed echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi	V. 1 N. 01 (2010)	2824	20154
I prodotti alimentari minori: chiocciole e rane Allevamento e specie commerciali, normative igienico-sanitarie e prospettive future.	V. 1 N. 3 (2015): I prodotti alimentari minori: chiocciole e rane	1608	6310
Alimenti e monossido di carbonio	V. 1 N. 2 (2011)	919	4329
Editoriale	V. 1 N. 2 (2011)	487	798
Editoriale	V. 1 N. 3 (2015): I prodotti alimentari minori: chiocciole e rane	378	207

Estrazione del 04/04/2025

Gilgamesh

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/
ISSN	2531-9515
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016. Chiusa nel 2018
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-NC 4.0
Comitato scientifico	10 membri italiani
Tot. articoli	28
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	14
N. download 2024	8.076
Utenti registrati	17.809
Banche dati	MLA

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Mussolini e i compositori del Ventennio ...	V. 1 N. 1 (2016)	856	11197
The semiotics and politics of the female body: A comprehensive analysis of Elfen Lied and its opening song	V. 2 N. 2 (2018)	1207	8772
La calata dei Lanzichenecchi nei Promessi sposi	V. 1 N. 1 (2016)	532	8312
«È bella la guerra! Evviva la guerra!»: Preziosilla reclutatrice nella Forza del destino	V. 1 N. 1 (2016)	465	1817
Une guerre en chromos: Arte e immagini nella Francia della Grande Guerra	V. 1 N. 1 (2016)	384	1597
“Quel giorno” di Edmondo De Amicis. Metamorfosi di un ricordo bellico	V. 1 N. 1 (2016)	609	1037
Training a Chorus in Ancient Greece	V. 2 N. 2 (2018)	860	1010
La figura di Niobe silente in Eschilo: la testimonianza del fr. 154a Radt	V. 2 N. 2 (2018)	1268	999
Vincenzo Appiani (1850-1932) nel contesto della scuola pianistica milanese	V. 2 N. 2 (2018)	771	974
Un umbone di scudo da parata in bronzo dorato da Nocera Umbra	V. 1 N. 1 (2016)	541	965
...			

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/glocalism
ISSN	2283-7949
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Fondata nel 2013
Sponsor	Globus et locus
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	16 membri, di cui 11 internazionali (69%)
N. articoli 2024	8
Tot. articoli	303
Tot. fascicoli	32
Media art. per fasc.	9
N. download 2024	37.192
Utenti registrati	303
iThenticate	Sì
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, ANVUR, ERIH+, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
From Colonialism to Globalisation: How History Has Shaped Unequal Power Relations Between Post-Colonial Countries	No. 2 (2020)	3622	1980
"The India Way: Strategies for an Uncertain World" by Subrahmanyam Jaishankar	No. 2 (2021)	125	1369
Digital Nomads Employment in the Online Gig Economy	No. 1 (2018)	2156	1166
What Threat The Campaign Against "Gender Ideology"	No. 3 (2019)	970	684
LOCAL SELF-GOVERNMENT INSTITUTIONS AND CLIMATE CHANGE: THE CASE OF MEENANGADI PANCHAYAT IN KERALA	No. 1 (2024)	804	635
Global Production of a Feminine Ideal: Behind the Scenes of Beauty Pageants	No. 1 (2020)	1089	600
Jah People: the cultural hybridity of white Rastafarians	No. 1 (2013)	524	584
Living in Proximity in a Living City	No. 3 (2021)	668	491
Seeing Like a Tesla: How Can We Anticipate Self-Driving Worlds?	No. 3 (2017)	982	478
TRANSGENDERS' RIGHTS IN ARGENTINA: REGARDING INDIA	No. 1 (2024)	434	448

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking
ISSN	2531-7296
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016
Periodicità	annuale
Licenza CC	-
Comitato scientifico	1 membro italiano
N. articoli 2024	25
Tot. articoli	180
Tot. fascicoli	9
Media art. per fasc.	20
N. download 2024	18.437
Utenti registrati	53
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
FASHION E-COMMERCE: PRIMA E DOPO	N. 1 (2016)	959	6990
CATENE FAST FASHION E PRÊT-À-PORTER MADE IN ITALY: I NUOVI EQUILIBRI DEL NOSTRO SECOLO	N. 1 (2016)	1227	5290
I NUOVI TESSUTI 3.0 CHE FANNO BENE ALL'AMBIENTE	N. 3 (2018)	277	4722
LA SFILATA	N. 3 (2018)	499	4583
L'EVOLUZIONE: VOGUE ITALIA TRA PRESENTE, PASSATO E FUTURO	n. 5 (2019)	329	4240
INFLUENCER O NON INFLUENCER, QUESTO E' IL PROBLEMA	N. 3 (2018)	493	3804
IL CAPPOTTO: BREVE STORIA DELLA SUA EVOLUZIONE E DELLE SUE FORME	N. 1 (2016)	331	3346
FASHION BLOGGER E INFLUENCER	n. 5 (2019)	277	2805
TESSUTI MIMMA GINI	N. 4 (2019)	180	2392
A VOLTE RITORNANO	N. 2 (2017)	165	2063
FASHION REVOLUTION: COME L'EDUCAZIONE AL CONSUMO CRITICO PUO' PORTARE AD UNA RIVOLUZIONE ETICA DELLA MODA	N. 3 (2018)	435	1989

Estrazione del 04/04/2025

IL RISORGIMENTO

RIVISTA DI STORIA
MODERNA E CONTEMPORANEA

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/risorgimento
ISSN	0035-5607
e-ISSN	2465-0765
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Fondata nel 1949; dal 2015 al 2023 pubblicata da Franco Angeli, da Riviste Unimi a partire dal 2024, Ledizioni per versione cartacea
Partner	Comune di Milano - Comitato di Milano dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	31 membri, di cui 4 internazionali (13%)
N. articoli 2024	33
Tot. articoli	98
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	23
N. download 2024	2.785
Utenti registrati	12
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	ANVUR classe A aree 11/A2 e 11/A3, scientifica aree 11 e 14

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
A cent'anni dalla Marcia su Roma	n. 1 (2024)	195	216
La spedizione dei Mille e la fine del Regno delle Due Sicilie nei dispacci dei diplomatici americani a Napoli, 1850-1861	n. 1 (2024)	231	211
75 anni di storia de "Il Risorgimento"	n. 1 (2024)	81	204
«Italia libera, Radetzky non volle». Tra autonomia e iconoclastia: le monete del Governo provvisorio di Lombardia	N. 2 (2024)	243	177
L'estate miracolosa. Francesco Salfi e l'offensiva giacobina ai miracoli mariani del 1796	n. 1 (2024)	232	155
Oltre il segreto. Consoli e spie pontifici nelle Isole Ionie di metà Ottocento	n. 1 (2024)	188	126
Fratellanze con il fucile: Ricciotti Garibaldi e il progetto di colonizzazione della Patagonia	n. 1 (2024)	139	120
Tradurre nell'Italia del Risorgimento	n. 1 (2024)	106	118
Le Colonne della Democrazia	N. 2 (2024)	65	115
Per l'Unità d'Italia da Sud. La parabola politica di Giacinto Albini	n. 1 (2024)	157	105

Estrazione del 04/04/2025

InKoj. Philosophy & Artificial Languages, New series

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/
ISSN	2037-4550
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2010. Pubblicazione cessata nel 2012
Storia	
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	-
Comitato scientifico	18 membri, di cui 3 internazionali (17%)
Tot. articoli	57
Tot. fascicoli	6
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	3.984
Utenti registrati	240
Banche dati	MLA

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
A. Moro - Breve storia del verbo essere	Vol. 2 No. 2 (2011)	242	3238
Il silbo, la lingua degli uccelli e le tradizioni iniziatiche / Silbo, la birdolingvo kaj la inicaj tradicioj	Vol. 2 No. 1 (2011)	472	3145
P. Casalegno - Brevissima introduzione alla filosofia del linguaggio	Vol. 3 No. 1 (2012)	671	1953
G. Cifoletti - La lingua franca barbaresca	Vol. 3 No. 2 (2012)	480	1410
Comenio	Vol. 3 No. 2 (2012)	493	1319
La glossopoiesi: un'eredità culturale per la nostra epoca	Vol. 3 No. 2 (2012)	887	1160
Emanuele Banfi, Nicola Grandi - Le lingue extraeuropee: Americhe, Australia e lingue di contatto	Vol. 1 No. 2 (2010)	634	1120
Un parere su bilinguismo e acquisizione del linguaggio. Intervista a Maria Teresa Guasti.	Vol. 2 No. 2 (2011)	346	1091
Linguaggio e realtà: prospettive storiche e teoretiche.	Vol. 2 No. 1 (2011)	242	1050
Comunicazione internazionale e libero pensiero: Esperanto tra pianificazione linguistica e religiosa	Vol. 1 No. 2 (2010)	419	960

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/inopera/
ISSN	3034-8978
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	22 membri, di cui 8 internazionali (36%)
N. articoli 2024	33
Tot. articoli	45
Tot. fascicoli	3
Media art. per fasc.	15
N. download 2024	4.524
Utenti registrati	15
iThenticate	No
Social media	facebook
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli

Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
"La civetta" di Giovanni Pascoli	N. 1 (2023)	735	641
Da "Freaky Stiley" a "Jack Frusciante": le prime prove narrative di Enrico Brizzi	N. 2 (2024)	183	426
Lettura archetipica del "Sentiero dei nidi di ragno" di Italo Calvino	N. 1 (2023)	458	415
Dall'analisi del testo all'autobiografia del lettore: verso una didattica della lettura letteraria	N. 3 (2024)	377	400
Teatro e cinema nei "Processi verbali" di Federico De Roberto	N. 1 (2023)	250	303
A proposito di Tommaso Di Dio (a cura di), "Poesie dell'Italia contemporanea 1971-2021", il Saggiatore, Milano 2023	N. 1 (2023)	194	289
"Le Goût du néant" di Baudelaire e alcune sue versioni italiane. Un'analisi contrastiva	N. 1 (2023)	336	275
Un romanzo de-familiare: dispositivi stranianti in "Leggenda privata" di Michele Mari	N. 1 (2023)	179	275
«Quella che state per leggere è la mia ferita». Roberto Saviano e l'impegno postmoderno	N. 1 (2023)	227	245
"Piazza Cavallegeri 2" (e altro): De Angelis legge Bigongiari	N. 1 (2023)	187	231

Estrazione del 04/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/interfaces/
ISSN	2421-5503
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2015
Partner	Centre for medieval literature, funded by the Danish National Research Foundation
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	26 membri, di cui 24 internazionali (92%)
N. articoli 2024	16
Tot. articoli	117
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	16.910
Utenti registrati	347
iThenticate	Si
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ANVUR rivista di classe A, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
The Hyena's Cave: 'Jeremiah' 12.9 in Premodern Bestiaries	No. 5 (2018)	734	5508
Histories of Medieval European Literatures: New Patterns of Representation and Explanation	No. 1 (2015)	1432	5446
Biblical Creatures: The Animal as an Object of Interpretation in Pre-Modern Christian and Jewish Hermeneutic Traditions	No. 5 (2018)	1021	4297
'Translatio studii' e 'translatio imperii.' Appunti per un percorso	No. 1 (2015)	2768	4264
Ways of Presenting Love in Ancient Sanskrit Literature	No. 2 (2016)	1164	3774
What Is Medieval European Literature?	No. 1 (2015)	3783	3327
The Many Colors of Love in Niẓāmī's 'Haft Paykar:' Beyond the Spectrum	No. 2 (2016)	1853	2793
The Origins of 'Raza:' Racializing Difference in Early Spanish	No. 7 (2020)	708	2733
The Theory and Phenomenology of Love	No. 2 (2016)	725	2664
"How Do You Know If It Is Love or Lust?" On Gender, Status, and Violence in Old Norse Literature	No. 2 (2016)	5863	2660

Estrazione del 04/04/2025

**Health
Animal Science
Food Safety**

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/haf/
ISSN	2283-3927
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2014. Pubblicazione cessata nel 2019
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA
Comitato scientifico	3 membri italiani
Tot. articoli	209
Tot. fascicoli	14
Media art. per fasc.	15
N. download 2024	7.827
Utenti registrati	480
Banche dati	-

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Source of lead pollution, its influence on public health and the countermeasures	Vol. 2 No. 1 (2015)	3083	1933
Fluoroquinolone residues in raw meat from open markets in Ibadan, Southwest, Nigeria	Vol. 2 No. 1 (2015)	1088	1564
Cholesterol and its oxidation products: occurrence and analysis in milk and milk products	Vol. 5 No. 1 (2018)	1121	1332
Ammonia concentration and bacterial evaluation of feline whole blood and packed red blood cell units stored for transfusion	Vol. 1 No. 2 (2014)	674	1106
Evaluation of camel milk for selected processing related parameters and comparisons with cow and buffalo milk	Vol. 3 No. 1 (2016)	1769	1055
An exploratory study on the effects of rearing system and plumage colour on performance, carcass characteristics and meat quality of local turkeys	Vol. 6 No. 1 (2019)	876	917
Concerns about the microbiological quality of traditional raw milk cheeses: a worldwide issue	Vol. 1 No. 2 (2014)	774	828
Feed efficiency of Italian Holstein dairy heifers in the genomic era – preliminary results	Vol. 5 No. 1s (2018)	302	803
Quality characteristics of chicken burger processed from broiler chicken fed on different types of vegetable oils and feed additives	Vol. 5 No. 1 (2018)	801	729
Factors influencing interactions in zoos: animal-keeper relationship, animal-public interactions and solitary animals groups	Vol. 2 No. 1s (2015)	1630	677

ITALIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

ARCHIVES 2003-2012

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ijphjournal
ISSN	1723-7815
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2024 solo per il progresso :2003-2012
Storia	Editore precedente Prex. Continua con EBPH Epidemiology, Biostatistics and Public Health
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA
Comitato scientifico	3 membri italiani
Tot. articoli	469
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	13
N. download 2024	13.576
Utenti registrati	6

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration	Vol. 6 No. 4 (2009)	95	1036
International Physical Activity Questionnaire: validation and assessment in an Italian sample	Vol. 7 No. 4 (2010)	299	240
Post-migration living difficulties as a significant risk factor for PTSD in immigrants: a primary care study	Vol. 9 No. 3 (2012)	286	233
The "healthy immigrant" effect: does it exist in Europe today?	Vol. 9 No. 3 (2012)	317	218
Primary care in the Netherlands: current situation and trends	Vol. 6 No. 2 (2009)	194	213
Rational use of medicines: progress in implementing the WHO medicines strategy	Vol. 3 No. 1 (2006)	55	191
To err is human. Building a safer health system	Vol. 2 No. 3-4 (2005)	171	183
Caregiver burden from caring for impaired elderly: a cross-sectional study in rural Lower Egypt	Vol. 9 No. 4 (2012)	231	164
Determinants of health in recently arrived young migrants and refugees: a review of the literature	Vol. 9 No. 3 (2012)	201	162
The Istanbul Declaration - Health: the first human right	Vol. 7 No. 1 (2010)	53	157

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/
ISSN	2464-8914
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2019
Storia	Fondata nel 2015
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	28 membri di cui 13 internazionali (46%)
N. articoli 2024	37
Tot. articoli	194
Tot. fascicoli	11
Media art. per fasc.	18
N. download 2024	33.111
Utenti registrati	76
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR classe A, Scopus, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Alle origini della tutela del lavoro minorile nello Stato unitario: la l. 11 febbraio 1886, n. 3657, a tutela dei bambini sfruttati	N. 5 (2019)	1141	6899
Il diritto per i minori, i diritti dei minori. Itinerari nell'Italia del Novecento	N. 5 (2019)	2619	5921
Il progetto borbonico di una Napoli giudaica tra ansia di rinnovamento e ritorno al passato	N. 7 (2021)	4105	3844
Dimensioni dell'emigrazione italiana tra il 1880 e il 1930	N. 3 (2017)	301	2342
Dall'invenzione della razza alle leggi della vergogna: lo sguardo del diritto costituzionale	N. 5 (2019)	481	1965
La ricerca della paternità deve essere ammessa. La civilistica postunitaria e le riforme del diritto di famiglia. Questioni di diritto transitorio	N. 1 (2015)	327	1816
A quasi quarant'anni dalla strage di Ustica: la memoria della prospettiva giudiziaria	N. 4 (2018)	367	1692
Il minore vittima di reati: i maltrattamenti in famiglia nel Regno d'Italia	N. 5 (2019)	771	1595
Il collegio dei probiviri tra giurisdizione speciale e organo di conciliazione negli atti parlamentari (1883-1893)	N. 1 (2015)	412	1467
Il morbo crudele". Opinione pubblica e diritto dell'emergenza in Italia di fronte all'influenza 'spagnola'	N. 6 (2020)	958	1416

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/
ISSN	2037-3597
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2009
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	37 membri, di cui 11 internazionali (30%)
N. articoli 2024	169
Tot. articoli	1.496
Tot. fascicoli	32
Media art. per fasc.	47
N. download 2024	341.062
Utenti registrati	1.459
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, WOS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli

Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA: PARAMETRI, GRIGLIE E SOGGETTIVITÀ	V. 2 N. 1 (2010)	1282	45447
PERCORSI DI SCRITTURA PER COMUNICARE, INVENTARE, IMPARARE. ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROVE DI VERIFICA DALLA SCUOLA PRIMARIA AL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	V. 7 N. 1 (2015)	1961	32971
LA DIDATTICA LUDICA. TEORIA E APPLICAZIONI PRATICHE NELL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO L2 AD ADULTI	V. 5 N. 2 (2013)	6621	27115
GUARDA E IMPARA... UN NUOVO APPROCCIO ALL'USO DI SUPPORTI AUDIOVISIVI IN CLASSE. RIFLESSIONI ED ESEMPI	V. 2 N. 2 (2010)	2429	21900
I PROMESSI SPOSI: PERCORSO DIDATTICO IN UNA CLASSE INTERCULTURALE	V. 4 N. 1 (2012)	2166	21779
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE: APPRENDIMENTO, INSEGNAMENTO, VALUTAZIONE. VOLUME COMPLEMENTARE	V. 12 N. 2 (2020)	18698	21143
ELABORAZIONE DI UN QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI COMUNICATIVI DEGLI ADULTI IMMIGRATI	V. 3 N. 2 (2011)	3731	14422
IL TESTO POETICO NELL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO A STRANIERI	V. 4 N. 1 (2012)	1665	14276
GLI APPRENDENTI FRANCESI E LA LINGUA ITALIANA: VICINI MA NON TROPPO	V. 3 N. 1 (2011)	1213	13743
LE STAZIONI DI APPRENDIMENTO: ESEMPI DIDATTICI PER UN APPROCCIO DI TIPO GLOBALE ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STRANIERI	V. 6 N. 2 (2014)	5256	12185

Estrazione del 07/04/2025

ITINERA

Rivista di filosofia e teoria delle arti

Itinera

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/itinera
ISSN	2039-9251
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	27 di cui 12 internazionali (44%)
N. articoli 2024	58
Tot. articoli	521
Tot. fascicoli	28
Media art. per fasc.	18
N. download 2024	42.535
Utenti registrati	249
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR classe A, Scopus, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
La faccia nascosta di Hollywood: Tim Burton e il sublime	N. 8 (2014)	1109	18054
La materia di Elena e del suo doppio: le derive artistiche di un mito	N. 9 (2015)	1122	14390
Il risveglio dei sensi nel corpo dell'attore. Uno sguardo al teatro fisico della Grecia contemporanea	N. 13 (2017)	646	6805
Puccini e Simoni: non solo Turandot	N. 4 (2012)	460	4763
Eterno, infinito e innumerabile nel pensiero di Baruch Spinoza	N. 2 (2011)	722	4014
Il riso di Molière. Teatro e impersonalità	N. 2 (2011)	674	3860
La rielaborazione del sublime kantiano in Lyotard: apertura di un problema di fruizione	N. 2 (2011)	446	3633
L'arte autentica dell'Internazionale Situazionista	N. 11 (2016)	929	3625
L'Androgino e il simbolo	N. 1 (2011)	1508	3551
Tra Venezia e l'Europa: gusto e disgusto nel teatro di Goldoni	N. 12 (2016)	373	3527

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/lanx
ISSN	2035-4797
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2008
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	9 membri italiani unimi
N. articoli 2024	10
Tot. articoli	272
Tot. fascicoli	32
Media art. per fasc.	9
N. download 2024	24.986
Utenti registrati	194
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, WOS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli

Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Bronzi figurati romani da luoghi di culto dell'Italia settentrionale	N. 20 (2015)	1111	6258
Tecniche e materiali da costruzione nella Milano antica e medievale	N. 19 (2014)	1962	5248
Parchi archeologici e sviluppo del territorio: spunti di riflessione sulle "Linee guida per la costituzione e valorizzazione dei parchi archeologici"	N. 19 (2014)	1776	4896
L'edificio romano di via Brisa: un settore del palazzo imperiale di Milano	N. 11 (2012)	1021	4420
I letti con rivestimento in osso e in avorio: analisi dei rinvenimenti dai contesti di abitato e funerari	N. 5 (2010)	1229	3945
L'evergetismo di Traiano ed Adriano nelle città dell'Italia. Opere pubbliche e modalità di intervento	N. 1 (2008)	1175	3627
Giganti sull'acropoli. Atene, Pergamo e la Gigantomachia	N. 1 (2008)	889	3172
Bar, fast food e tavole calde: nomi e funzioni dei locali di ristoro nelle città romane dell'Impero	N. 9 (2011)	1159	3125
Reperti in osso lavorato dall'isolato centrale di Nora	N. 13 (2012)	878	2887
Lettere dell'incisore di pietre dure Francesco Maria Gaetano Ghinghi (1689-1762) ad Anton Francesco Gori	N. 7 (2010)	2352	2863

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt
ISSN	2240-9599
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	17 membri di cui 6 internazionali (33%)
N. articoli 2024	0
Tot. articoli	245
Tot. fascicoli	23
Media art. per fasc.	25
N. download 2024	35.673
Utenti registrati	222
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, Scopus, WOS/ESCI, JISC, ERIH Plus, Philosopher's Index, ANVUR classe A per i settori 11/C1, 11/C2, 11/C4, 11/C5

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste	Viste
		abstract	gabbia
Space, place and atmosphere. Emotion and peripheral perception in architectural experience	N. 4 (2014)	17321	16307
L'oggetto sguardo nell'insegnamento di Lacan	N. 5 (2014)	1571	15865
Psicologia del consumo e neuroscienze	N. 4 (2014)	3436	9637
Da Platone a Hollywood: due problemi della fiction	N. 3 (2013)	666	7830
Etica ed estetica: somaestetica e l'arte di vivere	N. 3 (2013)	2470	6772
Golden ratio beauty as scientific function	N. 11 (2017)	2836	3862
Gesto, suono e corpo. Sul ruolo della mano nell'espressione della musica	N. 13 (2018)	1213	3846
Nel gesto, nell'atto. L'arte della performance tra opera e evento	N. 13 (2018)	927	3689
Embodied cognition e origine del linguaggio: il ruolo cruciale del gesto	N. 13 (2018)	1819	3651
Pictorial turn. Una risposta	N. 2 (2012)	1286	3484

Estrazione del 07/04/2025

Lessico del Comico

Le parole della commedia greca tra ricezione
antica e riprese contemporanee

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico
ISSN	2532-6805
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016. Pubblicazione cessata nel 2020
Periodicità	-
Licenza CC	-
Comitato scientifico	9 membri di cui 2 internazionali (22%)
Tot. articoli	14
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	7
N. download 2024	1.442
Utenti registrati	54

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Lessico del Comico I 2016	N. 1: 2016	1220	2500
Prologhi aristofanei: variabili e costanti in apertura di commedia	N. 1: 2016	1191	1256
Usci, soglie e portinai. Thyra nella commedia greca	N. 1: 2016	744	917
Buffoni e 'bomolochoi'	N. 1: 2016	1062	799
Il Sicofante tra polis e scena. Identità e funzione di una maschera comica	N. 1: 2016	1152	745
Penia da Aristofane alla scena contemporanea. La forza drammatica di un personaggio anti-comico.	N. 1: 2016	910	494
Lessico del Comico II 2019-2020	N. 2: 2019-2020	137	161
Ceci, orzo e mentuccia: gli organi sessuali nella commedia greca	N. 2: 2019-2020	210	159
Degradazione e desiderio: la maschera della Vecchia sulla scena greca	N. 2: 2019-2020	156	158
Togliersi la maschera: politica e poetica delle parabasi comiche	N. 2: 2019-2020	134	141

Estrazione del 07/04/2025

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM
ISSN	2532-1803
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	26 membri, di cui 2 internazionali (8%)
N. articoli 2024	18
Tot. articoli	115
Tot. fascicoli	13
Media art. per fasc.	9
N. download 2024	20.340
Utenti registrati	146
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
La lingua dei rapper figli dell'immigrazione in Italia	V. 2 N. 1 (2018)	2915	4513
Giornalismo e social network: un'analisi linguistica	V. 1 N. 1 (2017)	3837	3072
Gli anglicismi non adattati nella stampa odierna. Voci e frequenze d'uso.	V. 1 N. 2 (2017)	1718	2145
C'era una volta la tv per ragazzi... contenuti narrativi e modelli linguistici web/televisivi per i digitali nativi	V. 2 N. 1 (2018)	1604	1781
Note sull'uso del genere nella lingua dello sport: il caso del calcio	V. 2 N. 1 (2018)	1576	1692
La lezione di Tullio De Mauro sulla lingua dei media. Grazie, Tullio	V. 1 N. 1 (2017)	1030	1471
L'ESTATE DELLA "PORTIERA": POLEMICHE SUL LINGUAGGIO DI GENERE PER IL CALCIO FEMMINILE	V. 3 N. 1/2 (2019)	1250	1461
ROBOT UMANOIDI, GENERE E LINGUAGGIO. "SIAMO DELLA STESSA MATERIA DI CUI SONO FATTI I SOGNI"	V. 3 N. 1/2 (2019)	1254	1405
La punteggiatura nella comunicazione mediata dal computer in lingua italiana: stato dell'arte	V. 4 N. 1 (2020)	655	1350
Una pellicola di carta: analisi linguistica della trasposizione cinematografica de «L'isola di Arturo»	V. 1 N. 2 (2017)	502	1321

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/uomonero/
ISSN	2974-6620
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022
Storia	Edizione cartacea dal 2003. Editore precedente: Mimesis
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	10 membri, di cui 5 internazionali (50%)
N. articoli 2024	0
Tot. articoli	23
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	11
N. download 2024	3.075
Utenti registrati	88
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
"Un futuro c'è stato..." Anacronismo e suggestioni iconografiche in Fontana	V. 19 N. 19-20 (2022)	305	661
Album di famiglia e scrapbook vittoriani. Fotografia e femminismo nella seconda metà dell'Ottocento	V. 20 N. 21 (2023)	639	330
"Abitare i confini". Esperienze relazionali a Roma dalle Disordinazioni a Studi Ricerche Contemporanee	V. 20 N. 21 (2023)	641	319
Ambienti per design. Note di lettura	V. 19 N. 19-20 (2022)	239	289
Pittura, fotografia, cinema in Luigi Veronesi	V. 19 N. 19-20 (2022)	282	284
1956-1964, incontrare l'America a Roma e Parigi. L'evoluzione del linguaggio figurativo di Giosetta Fioroni dalle tele informali agli Argenti	V. 20 N. 21 (2023)	447	283
Visitare gli studi d'artista, in parola e in immagine	V. 19 N. 19-20 (2022)	476	279
[Lucio Fontana.] Dall'antologica all'Attico nel 1959 al Catalogo generale del 1974 e del 1986	V. 19 N. 19-20 (2022)	358	266
Aleatorietà e permutabilità nelle ricerche astratto-concrete in Italia. Struttura continua N. 018 di Bruno Munari...	V. 20 N. 21 (2023)	316	248
Viaggi virtuali di Alighiero Boetti alle origini delle Mappe, 1967-1971	V. 19 N. 19-20 (2022)	332	241

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/MdE
ISSN	2283-558X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2014
Storia	Edizione cartacea dal 1999
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	46 membri italiani
N. articoli 2024	66
Tot. articoli	626
Tot. fascicoli	21
Media art. per fasc.	30
N. download 2024	57.009
Utenti registrati	171
iThenticate	No
Social media	instagram
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Warum wollte Kafka nicht, dass Gregor Samsa als Insekt gezeichnet würde (Die Verwandlung) ...	N. 4.2 (2017): Franz Kafka	1202	11363
Il cinema come reversibilità di percezione ed espressione	N. 1 (2014): Pensare nella caverna	1218	7670
La morte di Dio in Nietzsche	N. 5.2 (2018): Le parole di Dio	190	4616
Destino e desiderio nel ritorno di Odisseo	N. 6.2 (2019): Anime europee	126	3405
I colori nel Giappone antico	N. 10.1 (2023): Il linguaggio dei colori	288	3021
Scuola di Milano e editoria di cultura	N. 2 (2015): Le voci femminili e poetiche della scuola di Milano	485	2836
Tra immagine-tempo e immagine-desiderio: l'immagine-intensità	N. 1 (2014): Pensare nella caverna	389	2785
Il sogno di Europa e il ratto di Zeus	N. 6.2 (2019): Anime europee	210	2703
Sopra un frammento del giovane Kafka. Modi della Vorstellung	N. 4.2 (2017): Franz Kafka	282	2613
La biblioteca di Aurelia (Lella) Monti	N. 2 (2015): Le voci femminili e poetiche della scuola di Milano	220	2226

Estrazione del 07/04/2025

Milan Law Review

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview
ISSN	2724-3273
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	57 membri, di cui 25 internazionali (44%)
N. articoli 2024	17
Tot. articoli	65
Tot. fascicoli	10
Media art. per fasc.	7
N. download 2024	11.562
Utenti registrati	65
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR Rivista Scientifica Area 12, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
L'astensione dal voto dell'amministratore di società per azioni in conflitto di interessi da dovere a diritto	V. 2 N. 1 (2021)	830	4906
Tokenization of Assets: Security Tokens in Liechtenstein and Switzerland	V. 2 N. 1 (2021)	1482	1542
Riflessioni sul giudizio di parificazione dei rendiconti regionali	V. 1 N. 1 (2020)	2715	1418
Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo	V. 3 N. 2 (2022)	1078	1352
Vaccini anti-Covid e fattore religioso	V. 2 N. 2 (2021)	658	1214
Il diritto al parto in anonimato	V. 3 N. 1 (2022)	568	1202
Chi inquina, paga	V. 3 N. 1 (2022)	547	1141
Il consumatore responsabile: un caso di virtù	V. 2 N. 1 (2021)	562	1008
Giurisdizione e competenza nella disciplina della Procura europea: una sintesi della complessa disciplina di fonte regolamentare	V. 3 N. 1 (2022)	769	980
Armonia sotto controllo: la regolazione del credito sociale nelle 'città modello' cinesi	V. 1 N. 2 (2020)	829	930

Estrazione del 07/04/2025

noema

Rivista online di filosofia

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/noema
ISSN	2239-5474
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2010
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	17 membri, di cui 9 internazionali (53%)
N. articoli 2024	5
Tot. articoli	278
Tot. fascicoli	19
Media art. per fasc.	15
N. download 2024	51.586
Utenti registrati	1.118
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Una figura dell'efficacia filosofica: N. 1 (2010): Il hybris	luogo pubblico della filosofia	693	12964
Tra il sospiro e l'epigramma. Analisi dell'opera di E. M. Cioran	N. 1 (2010): Il luogo pubblico della filosofia	985	12279
Ludwig Wittgenstein e i fondamenti della matematica. Quattro studi: Cantor, Dedekind, il Logicismo, la scoperta in matematica	N. 4-2 (2013): Ricerche	881	12144
Michel Foucault e il problema della genealogia	N. 1 (2010): Il luogo pubblico della filosofia	2577	11953
«Il sé, nell'esperire se stesso, è la realtà originaria». Soggettività e vita effettiva nel pensiero del giovane Heidegger	N. 3 (2012): Ricerche	828	9847
Nietzsche e la sfida comunitaria. Politica, amicizia, Übermensch.	N. 6-2 (2015): Ricerche	1087	9087
Atti volontari ed atti involontari in Aristotele. Una lettura in chiave giuridica contemporanea	N. 1 (2010): Il luogo pubblico della filosofia	1214	8850
Bien parler, dire vrai. Parrèsia e retoriche della veridizione nell'ultimo Foucault	N. 4-1 (2013): Luoghi e figure del soggetto	713	7372
Legge ed eccezione. Benjamin, Schmitt e il fondamento del diritto	N. 7-2 (2016): Ricerche	2182	7119
Attualità della fenomenologia?	N. 3 (2012): Ricerche	976	6905

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/
ISSN	2612-6672
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2019
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	51 membri, di cui 19 internazionali (37%)
N. articoli 2024	28
Tot. articoli	175
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	15
N. download 2024	25.331
Utenti registrati	139
iThenticate	Sì
Social media	facebook, linkedin
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A, JISC, JustisOne

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Ucraina: la questione della lingua e le sue fasi di evoluzione politica e legislativa	V. 1 N. 2 (2019)	966	3126
Democrazia, schiavitù e razzismo negli Stati Uniti. Da Frederick Douglass a Black Lives Matter.	V. 2 N. 2 (2020):	1010	3108
La democrazia "illiberale": il modello di "democrazia sovrana" in Russia e di "democrazia cristiana" in Ungheria. Origini, similitudini e divergenze.	V. 1 N. 2 (2019)	1229	2934
Donne e Regimi. Differenti storie e tanti tratti comuni	V. 4 N. 1 (2022)	424	2063
La "nuova" Costituzione russa e il suo codice di civiltà	V. 3 N. 1 (2021)	603	1799
I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali	V. 1 N. 2 (2019)	838	1606
Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on the Istanbul Convention	V. 3 N. 1 (2021)	2622	1604
Il nuovo regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione: verso una più efficace tutela dello Stato di diritto?	V. 3 N. 1 (2021)	984	1589
Civil Resistance from the End of the Cold War to the 21st Century: A Historical Perspective	V. 4 N. 2 (2022)	367	1489
Democracy and authoritarianism in the Arab world. The evolution of a long debate	V. 1 N. 1 (2019)	679	1405

Estrazione del 07/04/2025

Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/
ISSN	2499-6637
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	19 di cui 5 internazionali (26%)
N. articoli 2024	9
Tot. articoli	196
Tot. fascicoli	11
Media art. per fasc.	18
N. download 2024	17.164
Utenti registrati	103
iThenticate	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, EBSCO, ITALINEMO, ERIH Plus, JISC, ANVUR classe A

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Il testo della "Francesca da Rimini" di Silvio Pellico	N. 2 (2017)	3829	3853
Le rime di Giuseppe Parini: problemi testuali	N. 3 (2018)	1475	2263
E quale lettore per quale edizione?	N. 1 (2016)	1535	2198
Scelte ecdotiche e critica letteraria intorno alle 'Cosmicomiche' di Italo Calvino	N. 2 (2017)	3159	2169
Foscolo e la traduzione del "Viaggio sentimentale" di Sterne: la redazione inedita del 1812	N. 4/II (2019)	1007	2145
Per il nuovo commento ai "Canti leopardiani" di Luigi Blasucci	N. 4/II (2019)	2710	2052
Il testo letterario tra volontà dell'autore e volontà dell'editore	N. 1 (2016)	1675	1847
Archivio tesi	N. 1 (2016)	1884	1824
I due tempi delle "Opere" di Gesualdo Bufalino	N. 2 (2017)	1147	1620
Studiare Foscolo. Stato dell'arte nella critica foscoliana	N. 1 (2016)	1624	1614

Estrazione del 07/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/
ISSN	2612-0399
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Periodicità	Biennale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	4 membri, di cui 1 internazionale (25%)
N. articoli 2024	0
Tot. articoli	128
Tot. fascicoli	6
Media art. per fasc.	21
N. download 2024	16.927
Utenti registrati	100
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Epistolari dal Due al Seicento. Modelli, questioni ecdotiche, edizioni, cantieri aperti (Gargnano del Garda, 29 settembre - 1° ottobre 2014)	N. 2 (2018): Epistolari dal Due al Seicento.	835	4522
Lo stile delle passioni. L'Ortis' ed il Foscolo autocritico della 'Notizia bibliografica'	N. 1 (2017): Foscolo critico	322	2867
Le lettere del Marino e la cultura di primo Seicento	N. 2 (2018): Epistolari dal Due al Seicento	310	2836
Foscolo critico (Gargnano del Garda, 24-26 settembre 2012)	N. 1 (2017): Foscolo critico	444	2732
Le lettere familiari di Machiavelli	N. 2 (2018): Epistolari dal Due al Seicento	288	2283
Foscolo e il rovescio del sublime: la via italiana allo "humor" romantico	N. 1 (2017): Foscolo critico	422	1878
Giosuè Carducci prosatore	N. 3 (2019): Giosuè Carducci prosatore	324	1856
Foscolo critico della letteratura contemporanea	N. 1 (2017): Foscolo critico	680	1800
Per il testo della 'Lettera a Monsieur Guill...'	N. 1 (2017): Foscolo critico	203	1508
"Io ho voluto scrivere tutto quel che me passa per la mente". Le lettere di Giulia Gonzaga	N. 2 (2018): Epistolari dal Due al Seicento.	271	1463

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/
ISSN	0300-3485
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	trimestrale
Licenza CC	-
Comitato scientifico	-
N. articoli 2024	0
Tot. articoli	50
Tot. fascicoli	23
Media art. per fasc.	2
N. download 2024	13.802
Utenti registrati	70
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	-

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
INCIDENTI STRADALI PROVOCATI DA ANIMALI: PROFILI NORMATIVI, RESPONSABILITA' E LINEE GUIDA GESTIONALI	V. 11 N. 4 (2012)	317	12135
TRACCIABILITA' ALIMENTARE, PROFILO SANZIONATORIO E RIFLESSI DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	V. 11 N. 2 (2012)	280	10356
Frodi alimentari: aspetti tecnici e giuridici	V. 10 N. 2 (2011)	2175	8252
LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL CODICE PENALE TRA TUTELA DELLA SALUTE E TUTELA DEL COMMERCIO	V. 11 N. 2 (2012)	341	8178
Le fattorie didattiche	V. 10 N. 4 (2011)	1107	6455
Caudotomia e conchectomia: analisi della Legge N.201/2010	V. 10 N. 4 (2011)	611	6136
Le Norme del "pacchetto igiene" costituite dai Reg. CE n° 852 – 853 – 854 e 882 del 2004, ...	V. 10 N. 2 (2011)	774	5151
Il sistema sanzionatorio nel D.Lgs. n.193/07: difformità interpretative ed applicative. Contributo critico ed approccio metodologico	V. 10 N. 1 (2011)	504	4335
La legislazione di interesse veterinario sugli equi di: dubbi interpretativi e certezza del diritto	V. 10 N. 1 (2011)	512	4186
Le regole per l'esportazione dei prodotti alimentari	V. 10 N. 1 (2011)	531	4066

Estrazione del 08/04/2025

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/cross/
ISSN	2421-5635
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2015
Periodicità	trimestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	18 membri, di cui 5 internazionali (28%)
N. articoli 2024	15
Tot. articoli	242
Tot. fascicoli	36
Media art. per fasc.	7
N. download 2024	62.081
Utenti registrati	265
iThenticate	Sì
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR scientifica

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione	V. 3 N. 2 (2017)	757	17136
Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d'arte	V. 5 N. 3 (2019)	1768	12473
La notte dei fiori di San Vito. Quando la Lombardia scoprì il clan Mazzaferro	V. 5 N. 3 (2019)	1014	11231
Appalti pubblici e criminalità organizzata	V. 2 N. 3 (2016)	2086	7325
Prima di Gomorra. La Camorra anni Ottanta secondo Pasquale Galasso	V. 7 N. 3 (2021)	467	6777
Il diritto internazionale e la criminalità organizzata	V. 1 N. 1 (2015)	1824	6092
La camorra e il caso Cirillo	V. 2 N. 3 (2016)	705	5638
Il maxiprocesso di Palermo	V. 2 N. 1 (2016)	1693	5425
Storia dell'Italia, storia delle mafie	V. 2 N. 2 (2016)	1333	5394
Tecniche di indagine in materia di mafia	V. 1 N. 1 (2015)	4198	5340

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica
ISSN	2037-4445
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2010. Pubblicazione cessata nel 2018
Periodicità	semestrale
Licenza CC	-
Comitato scientifico	233 membri, di cui 40 internazionali (17%)
Tot. articoli	211
Tot. fascicoli	18
Media art. per fasc.	13
N. download 2024	11.856
Utenti registrati	682
Banche dati	WOS/ESCI, Scopus

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Simon Baron-Cohen - La scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà	Vol. 3 No. 2 (2012): Ethics	2524	2980
Epistemologia e Filosofia della Scienza	Vol. 4 No. 2 (2013): Epistemology	1563	2736
Vedere il pensiero	Vol. 1 No. 0.1 (2010): Tra linguaggio e pensiero	399	2531
L'etica e la nevrosi	Vol. 3 No. 2 (2012): Ethics	294	2349
Luciano Floridi - La rivoluzione dell'informazione	Vol. 4 No. 1 (2013)	1363	2178
Disturbi dello spettro autistico tra filosofia della medicina e delle neuroscienze	Vol. 3 No. 1 (2012)	1997	2144
Michael Tomasello - Le origini della comunicazione umana	Vol. 2 No. 1 (2011): Metodo o contenuto?	583	1691
John R. Searle - Creare il mondo sociale	Vol. 2 No. 1 (2011): Metodo o contenuto?	499	1397
Alcune note sulla ricezione anglosassone di Jacques Derrida	Vol. 2 No. 1 (2011): Metodo o contenuto?	396	1318
Double Report from London: Daniel Dennett & David Chalmers	Vol. 5 No. 1 (2014)	423	1282

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/
ISSN	0035-6883
e-ISSN	2039-4942
Su Riviste Unimi dal	2016
Storia	a stampa dal 1895. Progresso digitalizzato dal 1981 (vol. 87), versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni
Periodicità	quadrimestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	17 membri di cui 6 internazionali (35%)
N. articoli 2024	31
Tot. articoli	1178
Tot. fascicoli	140
Media art. per fasc.	8
N. download 2024	76.594
Utenti registrati	3.830
iThenticate	Sì
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, WoS, AGI American Geosciences Institute, GeoRef, Geological Abstract, SciSearch, SCOPUS, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
LITHOSTRATIGRAPHY, CONODONT BIOSTRATIGRAPHY AND DEPOSITIONAL ENVIRONMENT OF THE MIDDLE DEVONIAN (GIVETIAN) ...	Vol. 108 No. 1 (2002)	2425	2124
THE REMBANGIAN (MIDDLE MIOCENE) MOLLUSK-FAUNA OF JAVA, INDONESIA. I. ARCHAEOGASTROPODA	Vol. 102 No. 2 (1996)	336	2058
STRATIGRAPHY AND PALYNOLOGY OF THE UPPER TRIASSIC NAYBAND FORMATION OF EAST-CENTRAL IRAN	Vol. 111 No. 2 (2005)	562	1991
EVIDENCES FOR A SEMI AQUATIC LIFE STYLE IN THE TRIASSIC DIAPSID REPTILE TANYSTROPHEUS	Vol. 124 No. 1 (2018)	3335	1946
CONODONT BIOSTRATIGRAPHY OF THE S.CASSIANO FORMATION SURROUNDING THE SELLA MASSIF (DOLOMITES, ITALY)	Vol. 103 No. 1 (1997)	473	1814
UPPER SPATHIAN TO BITHYNIAN (LOWER TO MIDDLE TRIASSIC) BRACHIOPODS FROM NORTH DOBROGEA (ROMANIA)	Vol. 125 No. 1 (2019)	1004	1771
DESCRIPTION AND INTERPRETATION OF A MEGATHERIUM AMERICANUM ATLAS WITH EVIDENCE OF HUMAN INTERVENTION	Vol. 123 No. 1 (2017)	969	1734
THE UNUSUAL TAIL OF TETHYSHADROS INSULARIS (DINOSAURIA, HADROSAUROIDEA) ...	Vol. 126 No. 3 (2020)	4016	1709
PALYNOLOGY AND CHEMOSTRATIGRAPHY OF MIDDLE TRIASSIC SUCCESSIONS IN NORTHERN SWITZERLAND ...	Vol. 126 No. 2 (2020)	708	1706
A WELL PRESERVED SKELETON OF THE FOSSIL SHARK COSMOPOLITODUS HASTALIS ...	Vol. 123 No. 1 (2017)	4214	1702

Estrazione del 08/04/2025

RT. A Journal on Research Policy and Evaluation

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/roars/
ISSN	2282-5398
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2013. Pubblicazione cessata nel 2018
Periodicità	
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	16 membri, di cui 9 internazionali (56%)
Tot. articoli	27
Tot. fascicoli	7
Media art. per fasc.	4
N. download 2024	1.593
Utenti registrati	3.622
iThenticate	
Social media	
Banche dati	ERIH Plus

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Assessing the impact of research on society, economy and culture in the Humanities and Social sciences ...	Vol. 3 No. 1 (2015)	2118	2103
Legal status, recruitment and evolution of Italian university professors (1975-2015)	Vol. 4 No. 1 (2016)	1715	1972
Selecting applications for funding: why random choice is better than peer review	Vol. 2 No. 1 (2014)	5233	1445
University ranking methodologies. An interview with Ben Sowter about the Quacquarelli Symonds World University Ranking	Vol. 3 No. 1 (2015)	3303	1221
The "Punto Organico": an Italian history	Vol. 3 No. 1 (2015)	1643	1188
Post-publication peer review in biomedical journals: overcoming obstacles and disincentives to knowledge sharing	Vol. 6 No. 1 (2018)	3959	1098
Metajournals. A federalist proposal for scholarly communication and data aggregation	Vol. 1 No. 1 (2013)	3267	1073
Policy Considerations for Random Allocation of Research Funds	Vol. 6 No. 1 (2018)	3091	1059
An element of evaluation of the quality of university teaching	Vol. 4 No. 1 (2016)	4363	1057
Italian university in Europe: remarks on equivalence of diplomas and freedom of movement within the Union	Vol. 3 No. 1 (2015)	947	846

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/
ISSN	2532-2486
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Periodicità	annuale; semestrale fino al 2022
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	14 membri di cui 4 internazionali (29%)
N. articoli 2024	13
Tot. articoli	128
Tot. fascicoli	13
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	17.173
Utenti registrati	193
iThenticate	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, MLA, ANVUR classe A, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Voglie matte, merli maschi, peccati veniali. La questione sessuale nel cinema popolare italiano dal miracolo italiano all'avvento del porno	V. 5 N. 9 (2021)	1166	6065
La "compilation soundtrack" nel cinema sonoro italiano	V. 4 N. 7 (2020)	656	5476
I cattolici, il cinema e il sesso in Italia tra gli anni '40 e gli anni '70	V. 1 N. 1 (2017)	1272	2920
Canzoni d'attore. Musica, performance e (nuovi) media nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot"	V. 4 N. 7 (2020)	547	2448
Il cinema immorale sullo sfondo del modello penitenziare postridentino	V. 1 N. 1 (2017)	753	2416
I cattolici nella fabbrica del cinema e dei media: produzione, opere, protagonisti (1940-1970)	V. 1 N. 2 (2017)	477	2384
Stelle di mezzo secolo: divismo e rappresentazione della sessualità nel cinema italiano (1948-1978)	V. 4 N. 8 (2020)	483	2121
Il documentario italiano: modelli, poetiche, esiti	V. 2 N. 4 (2018)	703	2074
Il cinema di Ingmar Bergman in Italia: la rappresentazione del sesso tra censura e mondo cattolico	V. 1 N. 1 (2017)	953	1899
La censura cinematografica e la chiesa durante la seconda guerra mondiale	V. 1 N. 1 (2017)	2245	1877

Estrazione del 08/04/2025

Società e diritti

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/SED
ISSN	2531-6710
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 3.0
Comitato scientifico	14 membri, di cui 2 internazionali (14%)
N. articoli 2024	24
Tot. articoli	143
Tot. fascicoli	18
Media art. per fasc.	8
N. download 2024	28.525
Utenti registrati	109
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Alessandro Manzoni, le "grida" contro i "bravi" e le "linee guida" sugli appalti pubblici (2017)	V. 2 N. 3	835	48265
Il principio di effettività	V. 2 N. 3 (2017)	848	11063
Le circolari della Pubblica Amministrazione quali fonti normative per la crisi della pandemia	V. 6 N. 11 (2021)	365	4948
Las variables en el método de investigación de la Sociología del Derecho (2018)	V. 3 N. 5	576	4173
Forma e struttura del diritto (2016)	V. 1 N. 2 (2016)	633	2937
Defining law: the concept of force and its legitimacy (2016)	V. 1 N. 1 (2016)	625	2918
L'effettività e la flessibilità della norma giuridica (2017)	V. 2 N. 3 (2017)	748	2717
Coercion and Sanctions as Elements of Normative Systems (2016)	V. 1 N. 1 (2016)	607	2706
La natura formale del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici (2017)	V. 2 N. 4 (2017)	514	2424
Diritti umani, criminalità organizzata e terrorismo di stato (2020)	V. 5 N. 9	448	2316

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/sociologiadeldiritto
ISSN	0390-0851
e-ISSN	1972-5760
Su Riviste Unimi dal	2023
Storia	Versione cartacea: dal 1974 semestrale per Giuffrè, dal 1980 quadrimestrale per Franco Angeli. Dal 2023 versione cartacea disponibile su Ledizioni
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	74 membri, di cui 11 internazionali (15%)
N. articoli 2024	22
Tot. articoli	38
Tot. fascicoli	4
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	5.249
Utenti registrati	26
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica area 14, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Bourdieu in carcere	N. 1 (2023)	564	529
La carne coltivata	N. 2 (2023)	669	485
Riconcettualizzare caporalato e sfruttamento lavorativo: dalla dimensione intersoggettiva vittima-carnefice al "regime di controllo del lavoro"	N. 1 (2024)	474	413
Comunicare l'impegno per l'ambiente	N. 1 (2024)	426	413
Come si diventa dopati	N. 1 (2023)	414	393
Una verifica inaccettabile	N. 1 (2024)	356	359
Sittengesetz in Rudolf von Jhering	N. 1 (2023)	289	316
Bad lawyers?	N. 2 (2023)	262	297
Un' autonomia ostacolata	N. 1 (2024)	331	292
RUR e il governo dei Robot	N. 1 (2023)	463	284

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/sss
ISSN	2784-8949
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2021
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	17 membri, di cui 11 internazionali (65%)
N. articoli 2024	6
Tot. articoli	53
Tot. fascicoli	7
Media art. per fasc.	8
N. download 2024	9.368
Utenti registrati	151
iThenticate	No
Social media	Facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
“That’s How You Know He’s Your Love”	Vol. 2 No. 2 (2022)	3557	3474
The Dramaturg, Today	Vol. 1 No. 1 (2021)	562	1998
Performance as Transformation: The Laughing Songs of “Death in Venice” in Literature, Film, and Opera	Vol. 1 No. 2 (2021)	558	1650
Shocking Intimacy: Techniques, Technologies, and Aesthetics of Amplification in Clara Iannotta’s “Intent on Resurrection”	Vol. 1 No. 2 (2021)	704	1258
Sound Theaters of the 21st Century: Material Functions and Voltaic Performativities	Vol. 1 No. 2 (2021)	329	1199
Translating Music	Vol. 1 No. 1 (2021)	453	1003
Experiencing Notational Artifacts in Music-Making	Vol. 1 No. 1 (2021)	327	993
Web Opera and Opera on the Web	Vol. 2 No. 2 (2022)	292	962
Attention, Music, Dance: Embodying the “Cinema of Attractions”	Vol. 1 No. 2 (2021)	775	837
Callas and the Hologram: A Live Concert with a Dead Diva	Vol. 2 No. 1 (2022)	729	749

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiense
ISSN	1971-8543
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	quindicinale
Licenza CC	BY-SA
Comitato scientifico	13 membri, di cui 3 internazionali (23%)
N. articoli 2024	57
Tot. articoli	1.589
Tot. fascicoli	562
Media art. per fasc.	3
N. download 2024	146.276
Utenti registrati	115
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Omnia munda mundis. La pratica culturale dell'„omaggio al pene” del bambino: uno studio per la cultural defense	2019: 16 settembre	809	9596
Su un rapporto armonico tra uomo e natura: una riflessione etico-giuridica	2018: 26 marzo	409	8809
La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le Istituzioni	2012: 29 ottobre	1095	7829
L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale	2017: 11 settembre	497	5803
Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato	2007: 28 febbraio	424	4866
Affidamento condiviso, multi religiosità ed educazione (religiosa) dei minori	2013: 15 luglio	380	4654
The “Essential Practice of Religion” Doctrine in India and its application in Pakistan and Malaysia	2016: 8 febbraio	937	4468
Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica	2012: 17 dicembre	454	4463
Le mani sulle donne. Islam, culture religiose, violenza sessuale dopo il capodanno di Colonia	2017: 20 febbraio	734	4282
Adozione in casi particolari, coppie omogenitoriali, “preminente interesse del minore”: l'interpretazione del giudice della legittimità	2016: 27 giugno	333	3773

Estrazione del 08/04/2025

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA - NUOVA SERIE

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD
ISSN	2611-318X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Storia	
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	38 membri di cui 14 internazionali (37%)
N. articoli 2024	22
Tot. articoli	352
Tot. fascicoli	33
Media art. per fasc.	11
N. download 2024	32.890
Utenti registrati	160
iThenticate	Sì
Social media	
Banche dati	DOAJ , Erih Plus , JournalTOCs , Regesta Imperii , MIRABILE , ANVUR classe A, JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Intero numero	La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo 1. Gli spazi economici (Quaderni di SSMD, 2)	435	3553
Intero numero	Nuova Serie II (2018)	391	1963
Intero numero	Nuova serie III (2019)	272	1840
Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca	N. 14 (1993)	612	1792
Intero numero	Milano medioevale. Studi per Elisa Occhipinti (Quaderni di SSMD, 1)	362	1759
Pro impetrandis pecuniis. Nove liste di prestatori milanesi del 1451	Nuova Serie I (2017)	572	1748
Intero numero	Nuova serie V (2021)	262	1736
Intero numero	Nuova Serie I (2017)	474	1700
Intero numero	Un ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa: la Lombardia nel primo millennio (Quaderni di SSMD, 4)	246	1689
Il Centro studi interateneo Notariorum Itinera	Nuova Serie I (2017)	792	1561

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca
ISSN	1593-2508
e-ISSN	2385-2925
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	12 membri di cui 9 internazionali (75%)
N. articoli 2024	9
Tot. articoli	185
Tot. fascicoli	35
Media art. per fasc.	5
N. download 2024	21.984
Utenti registrati	422
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ , ERIH Plus , Scopus , WoS/ESCI , JISC , MLA

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Studia austriaca III (1995)	Vol. 3 (1995)	413	6376
Studia austriaca VIII (2000)	Vol. 8 (2000)	363	5865
Studia austriaca V (1997)	Vol. 5 (1997)	374	5428
Studia austriaca VI (1998)	Vol. 6 (1998)	434	5175
Studia austriaca II (1993)	Vol. 2 (1993)	384	4945
Studia austriaca IX (2001)	Vol. 9 (2001)	381	4890
Studia austriaca IV (1996)	Vol. 4 (1996)	474	4678
Farbflecken und Textfetzen. Peter Handkes intermediale Verzauberung einer entzauberten Welt	Vol. 23 (2015)	518	4206
Studia austriaca XVI (2008)	Vol. 16 (2008)	420	3843
Studia austriaca – "Sprach-Wunder". Il contributo ebraico alla letteratura austriaca (2003)	Studia austriaca – "Sprach-Wunder". Il contributo ebraico alla letteratura austriaca (2003)	454	3671

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/
ISSN	1593-2478
e-ISSN	2385-2917
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	12 membri, di cui 9 internazionali (75%)
N. articoli 2024	9
Tot. articoli	243
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	7
N. download 2024	32.356
Utenti registrati	535
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ , ERIH Plus , Scopus , WoS/ESCI , JISC , MLA

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Studia theodisca III (1996)	Vol. 3 (1996)	461	10637
Studia theodisca VI (1999)	Vol. 6 (1999)	374	5222
Studia theodisca XV (2008)	Vol. 15 (2008)	519	4825
Studia theodisca VIII (2001)	Vol. 8 (2001)	398	4542
Studia theodisca II (1995)	Vol. 2 (1995)	388	4351
Studia theodisca IX (2002)	Vol. 9 (2002)	546	4323
Dal giornale al testo poetico – I «Berliner Abendblätter» di Heinrich von Kleist (2001)	Studia theodisca – Dal giornale al testo poetico – I «Berliner Abendblätter» di Heinrich von Kleist (2001)	855	4274
Studia theodisca XI (2004)	Vol. 11 (2004)	500	4210
Studia theodisca XVIII (2011)	Vol. 18 (2011)	427	4205
Studia theodisca XVII (2010)	Vol. 17 (2010)	559	4113

Rilevazione al: 31/03/2025

Estrazione del 08/04/2025

THE REASONER

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/thereasoner
ISSN	1757-0522
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Dal 2007 al 2024 pubblicata dalla University of Kent
Periodicità	Bimestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	39 membri, di cui 32 internazionali
N. articoli 2024	27
Tot. articoli	1.702 (pregresso)
Tot. fascicoli	180
Media art. per fasc.	9
N. download 2024	0 (PDF solo dei fascicoli pregressi)
Utenti registrati	35
iThenticate	No
Social media	
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Editorial	Vol. 19 No. 1 (2025)	394	184
Role of heuristics in diagnostic reasoning in practice	Vol. 18 No. 4 (2024): July	138	0
Evidential Pluralism as a methodology for Evidence-Based Law	Vol. 18 No. 4 (2024): July	123	0
How Argumentation Theory and Antisequents Can Shed Light on the Scientific Debate	Vol. 18 No. 4 (2024): July	121	0
Probabilistic Reasoning in the Sciences	Vol. 19 No. 1 (2025)	108	86
Representativeness heuristic is a potential danger to the diagnostic process	Vol. 19 No. 1 (2025)	108	60
GUEST EDITORIAL	Vol. 16 No. 7 (2022): October	105	0
Interview with Jon Williamson	Vol. 18 No. 4 (2024): July	104	0
Note on The Significance of the New Logic	Vol. 12 No. 6 (2018): June	101	0
Non-monotonic bounded reasoners	Vol. 19 No. 1 (2025)	100	105

Estrazione del 08/04/2025

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/tintas
ISSN	2240-5437
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	27 membri di cui 11 internazionali (41%)
N. articoli 2024	7
Tot. articoli	421
Tot. fascicoli	16
Media art. per fasc.	26
N. download 2024	27.969
Utenti registrati	33
iThenticate	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, MLA, JISC, WOS/ESCI

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
O narrador na literatura brasileira contemporânea	N. 2 (2012)	6933	12301
Bienvenida y la noche de Manuel Rueda: crónica de una tragedia anunciada	N. 6 (2016)	669	8122
El mito de la vida verdadera en la «Vida secreta» de Salvador Dalí	N. 2 (2012)	988	4977
Il primo «Don Chisciotte» bilingue in Italia	N. 3 (2013)	511	4015
Francisco Pino: el poeta de los agujeros	Experimental (ed. y coord. de Raúl Díaz Rosales)	1089	3667
Numero 2	N. 2 (2012)	418	3666
Acerca del soneto de Góngora «De una dama que, quitándose una sortija, se picó con un alfiler»	N. 1 (2011)	1679	3539
«La vita è sogno» o «La vita è un sogno»? Storia e ragioni della traduzione di un titolo classico	N. 1 (2011)	1560	3310
Alonso de Castillo Solórzano: bio-bibliografía completa	N. 2 (2012)	713	3134
L'analisi delle passioni: note a «La Regenta» di Clarín	N. 31 (2007)	1077	3061

Estrazione del 08/04/2025

t translation. a transdisciplinary journal

Questa rivista internazionale, fondata nel 2012, è peer-review dedicata alla riflessione e ricerca sulla traduzione. I primi nun

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/translation/
ISSN	2240-0451
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022, solo pregresso 2011-2018
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	8 membri, di cui 5 internazionali (62,5%)
N. articoli 2024	0
Tot. articoli	82
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	10
N. download 2024	3.389
Utenti registrati	34

Rilevazione al: 31/03/2025

Top ten articoli			
Titolo dell'articolo	Fascicolo	Viste abstract	Viste gabbia
Translation: a new paradigm	Vol. 1 No. 01 (2011): Mixed issue	594	597
Translation and Fragmented Cities	Vol. 7 No. 01 (2018): Space	99	510
At the Borders of Europe	Vol. 4 No. Spring (2014): Politics	92	395
Autobiography, Memory, and Translation	Vol. 5 No. fall (2017): Mixed issue	96	282
Remembering, Witnessing and Translation:	Vol. 6 No. 02 (2017): Memory	113	237
Dalit Consciousness and Translating Consciousness	Vol. 5 No. fall (2017): Mixed issue	34	171
translation speaks to Lydia H. Liu	Vol. 5 No. fall (2017): Mixed issue	40	164
Of Translational Spaces and Multilingual Cities	Vol. 7 No. 01 (2018): Space	165	156
Globalization	Vol. 1 No. 01 (2011): Mixed issue	484	148
Translation and Asymmetrical Spaces.	Vol. 7 No. 01 (2018): Space	101	135

Estrazione del 08/04/2025

Milano University Press Riviste Unimi

Università degli Studi di Milano
Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open science

@ riviste@unimi.it

 <https://riviste.unimi.it>

 <https://milanoup.unimi.it>

 [Milano University Press](#)

 [Milano University Press](https://mastodon.uno/@milanoup)
<https://mastodon.uno/@milanoup>

 [Milano University Press](https://www.linkedin.com/company/86025963/)
<https://www.linkedin.com/company/86025963/>

DOI: 10.5281/zenodo.15236073
Pubblicato il: 17/04/2025

